

Manual Pedagógico

Arquivo e Documentação – Parte II

Autora – Adriana José de Oliveira

Fevereiro, 2023

Índice

Introdução.....	3
1. Arquivo: técnicas e métodos.....	5
2. A classificação documental e o plano de classificação.....	9
3. Atualização de Arquivo	22
3. Prazos de conservação: utilidade, legalidade e historicidade	27
4. Tipos de arquivo segundo a “idade” dos documentos e o fator Eliminação	29
Exercícios em Grupo	38
Exercícios Individuais	43
5. Equipamento e o Plano de Arquivo	47
6. Arquivadores e unidades de conservação	53
Exercícios em Grupo	62
Exercícios Individuais	67
7. Explosão documental e a necessidade de novas soluções	72
Exercício em Grupo.....	89
Exercícios Individuais	94
Conclusão	98
Bibliografia de Apoio	101

Introdução

Tal como referido na parte I, a organização da informação documental é determinante para o funcionamento eficiente de qualquer instituição, pública ou privada. Sem um arquivo estruturado, seguro e alinhado com as necessidades reais dos serviços, comprometem-se a continuidade administrativa, a transparência das decisões, a defesa de direitos e a preservação da memória institucional. É neste enquadramento que se apresenta este manual, dirigido a estudantes e futuros profissionais de Assessoria e Administração, que, no exercício das suas funções, estarão diretamente envolvidos na gestão quotidiana de documentos e processos.

O manual foi concebido para apoiar uma aprendizagem progressiva, acompanhando o percurso dos documentos desde a sua produção e entrada na organização até à sua conservação, transferência ou eliminação. Começa por introduzir as técnicas e métodos fundamentais do arquivo, clarificando operações essenciais do trabalho arquivístico e reforçando a ideia de que o arquivo não é um simples repositório, mas um sistema de informação que sustenta a atividade administrativa e apoia a tomada de decisão.

Seguidamente, aprofunda-se a classificação documental e o plano de classificação, enquanto instrumentos que conferem coerência e consistência ao conjunto documental. São apresentados princípios e procedimentos que permitem organizar documentos em séries e processos, definir critérios de ordenação e codificação, estruturar dossiers e facilitar a recuperação rápida e fiável da informação. Esta etapa é central para compreender como se passa do documento avulso para um sistema organizado, inteligível e funcional.

O manual dedica depois atenção à atualização de arquivo e à gestão dos prazos de conservação, discutindo como se avalia o destino da documentação com base em critérios de utilidade, legalidade e historicidade. Neste âmbito, são explorados os diferentes tipos de arquivo segundo a “idade” dos documentos e o papel da eliminação enquanto componente necessária de uma gestão documental responsável e sustentável.

Num momento seguinte, aborda-se a dimensão organizacional e material do arquivo, destacando o equipamento, os arquivadores e as unidades de conservação, bem como a

importância de planejar e implementar um plano de arquivo ajustado à realidade da instituição. Esta componente evidencia que a eficácia do sistema depende tanto de critérios técnicos quanto de escolhas práticas adequadas aos recursos disponíveis.

Por fim, o manual enquadra a explosão documental e a necessidade de novas soluções, refletindo sobre a crescente complexidade da gestão da informação e sobre o contributo das tecnologias e métodos contemporâneos para responder a desafios de volume, acesso e partilha. Sublinha-se, contudo, que qualquer solução deve manter-se ancorada em princípios arquivísticos e em decisões fundamentadas, equilibrando eficiência com fiabilidade e preservação.

Para além da exposição de conceitos e procedimentos, o manual integra quadros de síntese e exercícios individuais e em grupo, concebidos para consolidar aprendizagens, desenvolver competências técnicas e estimular a análise crítica. Pretende-se, assim, que os estudantes concluam esta unidade curricular aptos a compreender o arquivo como um sistema estratégico de informação, capaz de ser organizado com rigor e de apoiar, de forma eficaz e sustentável, a gestão administrativa e a assessoria nas organizações.

1. Arquivo: técnicas e métodos

As técnicas e métodos de arquivo são o conjunto de formas, processos e regras utilizados para classificar, organizar, gerir e utilizar documentos de forma eficiente. Não se trata apenas de “guardar papéis”, mas de construir um sistema que permita saber o que existe; saber onde está; recuperar a informação com rapidez e segurança; preservar os documentos que têm valor para a organização. Estas técnicas são essenciais, porque suportam o trabalho diário de atendimento, decisão e resposta, garantem que a direção dispõe de informação fiável e bem organizada e evitam perdas de tempo com procuras intermináveis e arquivos caóticos.

A organização de um arquivo não é arbitrária. Baseia-se, sobretudo, em dois grandes princípios: o Princípio da Proveniência dos Fundos e o Princípio do Respeito pela Ordem Original.

O Princípio da Proveniência dos Fundos estabelece que cada fundo (isto é, o conjunto de documentos produzidos por uma mesma entidade) deve manter a sua autonomia, sem misturar os seus documentos com os de outros fundos. Isto significa, na prática que os documentos produzidos, por exemplo, por uma Câmara Municipal não se misturam com os documentos produzidos por uma associação local, mesmo que ambos estejam guardados no mesmo edifício de arquivo e que num arquivo de uma grande organização, os documentos do Serviço de Recursos Humanos não devem ser misturados com os documentos do Serviço Financeiro, a não ser que exista uma série documental comum claramente definida. Todas as intervenções do arquivista – conceção do sistema, classificação, descrição, comunicação, avaliação e conservação – devem ser feitas “sob o signo da proveniência”. Ou seja, o arquivista nunca deve perder de vista quem produziu a documentação e em que contexto.

O Princípio do Respeito pela Ordem Original do Fundo afirma que os arquivos de uma mesma proveniência devem conservar a organização estabelecida pela entidade produtora, de forma a preservar as relações entre os documentos como testemunho do funcionamento dessa entidade. Em termos simples pode-se afirmar de que se um serviço organizava os seus dossiês por processos anuais, essa lógica deve ser mantida ou se os

processos têm uma sequência interna (por exemplo, cronológica), não se deve desordenar essa sequência.

A ordem original é, muitas vezes, a chave para compreender como funcionava o serviço, como se tomavam as decisões ou como se encadeavam os vários atos administrativos. Assim, a organização do arquivo deve ser pensada atendendo às necessidades presentes (consultas atuais, auditorias, gestão corrente), mas também às necessidades futuras (investigação histórica, prova em litígios, memória institucional). Esta regra básica exige um bom plano de trabalho e conhecimentos sólidos de técnicas de organização de arquivo, pois nem todos os serviços de uma instituição produzem e utilizam documentos da mesma forma. Por isso, não é obrigatório que todos usem o mesmo tipo de arquivo, desde que respeitem os princípios arquivísticos básicos.

Neste sentido, podem ser identificados serviços que têm muitos processos abertos ou em tramitação ao mesmo tempo, mantêm esses processos ativos por longos períodos ou consultam esses processos com grande frequência. Estes serviços necessitam de um arquivo ágil, isto é, que permita acesso rápido aos dossiês ativos e instrumentos de recuperação altamente eficazes, como ficheiros bem estruturados e índices claros. Um exemplo típico seria um serviço jurídico ou um serviço de obras municipais, onde cada processo (obra, contrato, litígio) permanece ativo durante muito tempo e é frequentemente consultado.

Outros serviços não tratam muitos processos formais, mas recebem grande quantidade de correspondência, sendo obrigados a responder com rapidez, muitas vezes porque a lei impõe prazos curtos e depois dessa resposta, raramente voltam a consultar essa correspondência. Nestes casos, é possível desenvolver um sistema de arquivo mais simples desde que existam critérios claros de classificação e ordenação, suficientes para, se necessário, localizar uma carta ou resposta específica.

Cada serviço tem as suas particularidades que podem passar pelo tipo de documentos que produz e recebe, prazos de resposta e de conservação ou volume de trabalho. Por isso, devem ser os responsáveis de cada serviço a optar por um sistema de arquivo que, respeitando os critérios arquivísticos básicos (proveniência, ordem, classificação), se adapte melhor às circunstâncias concretas do seu trabalho.

Neste sentido, torna-se pertinente atender às **etapas prévias ao arquivamento**, pois antes de guardar os documentos nas pastas, dossiers e armários correspondentes, há um conjunto de **etapas técnicas obrigatórias**, designadamente **Inspeção – Leitura – Seleção – Classificação – Ordenação**. Estas operações são o “caminho” que transforma um documento **bruto**, recém-chegado, num documento **organizado** e integrado no arquivo.

A **inspeção** consiste em verificar cada documento, para decidir qual será o seu **destino imediato**. Nesta fase, analisa-se se o documento é para:

- **arquivar** diretamente;
- **solicitar informação adicional** (por exemplo, pedir a outro serviço que complemente dados);
- **anexar a antecedentes**, isto é, juntá-lo a um processo que já existe.

A inspeção é um primeiro filtro que permite:

- detetar documentos mal encaminhados;
- identificar anexos em falta;
- decidir se é preciso alguma ação antes de arquivar.

A seguir, é indispensável proceder à **leitura** do documento, pois todos os documentos devem ser lidos com atenção, porque:

- só conhecendo o **conteúdo** é possível decidir **onde** devem ser arquivados;
- é necessário determinar se já existe uma pasta, dossier ou processo adequado;
- se não existir, poderá ser necessário **criar uma nova pasta** ou abrir um novo processo.

A leitura evita erros de classificação, como arquivar um documento de recursos humanos num dossier financeiro apenas pelo nome do remetente.

Não menos relevante é a etapa da **seleção**, **que** consiste em separar:

- o material que **deve ser arquivado**;
- do material que **não tem utilidade** para a organização.

Podem ser dispensados, por exemplo:

- cópias redundantes;
- comunicados sem importância futura;
- impressões desnecessárias de e-mails que não têm valor probatório ou informativo.

Nesta fase, deve ser **marcada a data e a hora de entrada** de um documento, para que não haja dúvidas sobre o momento em que chegou à organização.

A **classificação** é a etapa em que se determina **como o documento será arquivado**, de acordo com:

- o método de arquivo adotado (alfabético, numérico, ideológico/temático, etc.);
- o **plano de classificação** da organização.

É nesta fase que se decide:

- a que **classe, subclasse ou série documental** o documento pertence;
- que **código** lhe será associado.

A **ordenação** é a organização dos documentos:

- **dentro das pastas** (ordem interna);
- e das pastas **dentro dos arquivos** (ordem externa).

A forma de ordenação depende da **natureza dos documentos** e dos objetivos de consulta.

Pode ser:

- cronológica;
- alfabética;
- numérica;
- por assunto, etc.

A ordenação é o que, na prática, permite ir diretamente ao local exato onde se encontra o documento desejado.

2. A classificação documental e o plano de classificação

Entende-se por **classificação** o processo que torna possível dispor de forma ordenada um conjunto de elementos, de modo a facilitar a **identificação, localização e consulta** posterior. A classificação é a operação pela qual se atribui ao documento um dado código designativo do seu assunto principal, associando-o física ou intelectualmente a outros documentos. Ou seja:

- atribui-se ao documento um **código** (numérico, alfabético ou alfanumérico);
- esse código reflete o **assunto principal** do documento;
- o documento passa a fazer parte de um **conjunto coerente** de documentos semelhantes (mesma função, tema ou atividade).

Para aplicar a classificação, utiliza-se um **plano de classificação**, que é um instrumento fundamental. O plano de classificação:

- **permite organizar os documentos e recuperá-los** por critérios temáticos e/ou funcionais;
- dota o arquivo de uma **estrutura lógica**, funcional e transparente;
- não se limita à recuperação de documentos isolados, servindo sobretudo para recuperar **conjuntos de documentos** com afinidades temáticas ou funcionais;
- agrupa logicamente funções, assuntos e documentação associada, formando **classes significativas**;
- geralmente, tem uma **estrutura hierárquica**, com:
 - classes principais (mais genéricas),
 - classes intermédias,
 - classes menores (mais específicas).

A cada classe, subclasse ou sub-subclasse é atribuído um **código** que pode ser:

- numérico (ex.: 10, 10.1, 10.1.2);
- alfabético (ex.: RH, FIN...);
- alfanumérico (ex.: RH-100, RH-1200).

Para que a classificação funcione e seja eficaz na recuperação da informação, indicam-se um conjunto de **regras básicas**:

1. Os documentos devem ser **classificados dentro dos dossiers**, e estes devem estar **classificados entre si**.
 - Não basta organizar o interior de um dossier; é preciso que os próprios dossiers estejam integrados num sistema coerente.
2. **Não existem peças isoladas**:
 - todo documento pertence a um **conjunto coerente**, o **dossier**;
 - isto reforça a ideia de que os documentos têm sentido no contexto da atividade que representam (um processo, um estudo, um projeto).
3. Os dossiers têm sempre uma **ordem interna**:
 - pode ser cronológica, alfabética, numérica ou outra;
 - essa ordem deve ser definida e mantida com rigor.
4. Os **dossiers de negócio ou de estudo**, pela sua natureza, podem ser compostos por **sub-dossiers**:
 - estes correspondem a etapas ou aspetos específicos da condução do negócio ou estudo (por exemplo: “Negociação”, “Assinatura do contrato”, “Execução”, “Encerramento”).

A manutenção material do dossier exige alguns cuidados práticos, nomeadamente:

- Escrever o **título do dossier** na lombada ou capa, de forma clara e visível;
- Manter a **ordem interna**:

- se uma peça for retirada para consulta, deve ser devolvida ao seu lugar;
- documentos que são resposta a outros (por exemplo, carta e resposta) devem ser **agrafados em conjunto**, para manter o encadeamento lógico;
- Utilizar **separadores** para agrupar sub-dossiers;
- Não retirar definitivamente peças para abrir outros dossiers:
 - quando for necessário, recorre-se a **fotocópias** ou reproduções, preservando a unidade do dossier original.

Quando se apresenta um plano de classificação, junta-se normalmente um **índice de assuntos**, podendo-se definir índice como um documento que regista, de acordo com uma ordenação pré-estabelecida (sequencial ou sistemática), os descritores, designações ou títulos, acompanhados das respetivas referências ou cotas.

Em termos práticos pode-se afirmar que:

- o índice lista **palavras-chave, temas ou títulos**;
- ao lado de cada termo aparece a **cota** ou código correspondente;
- o utilizador pode procurar o assunto no índice e, a partir daí, saber qual a cota do dossier ou série onde se encontra a documentação.

A **codificação** é a atribuição de códigos (alfabéticos, numéricos ou alfanuméricos) às rubricas do plano de classificação, sendo que a codificação serve para **distinguir as rubricas** do plano; cada dossier deve ter uma codificação que funcionará como a sua **identificação principal**. A codificação escolhida deve ser: simples, de fácil atribuição, de fácil leitura.

Uma codificação demasiado complexa torna o sistema difícil de usar; uma codificação simples favorece a rapidez de classificação e consulta.

No que concerne à codificação, podem ser indicados três grandes tipos de códigos: **Códigos alfabéticos; Códigos numéricos; Códigos alfanuméricos**

a) Códigos alfabéticos

- Baseiam-se em letras (A, B, C... ou abreviaturas);
- São sistemas considerados **fechados** porque:

- têm limitações na quantidade de símbolos possíveis;
- dificilmente se adaptam a estruturas hierárquicas muito profundas.

Exemplo: RH (Recursos Humanos), FIN (Finanças), JUR (Jurídico).

b) Códigos numéricos

Podem assumir duas formas principais:

Classificação numérico-decimal

- Associa números e decimais aos diferentes níveis do plano de classificação;
- Está limitada a um máximo de **10 divisões por nível** (0–9).

Exemplo:

- Classe – 40 000
- Subclasse – 41 000
- Divisão – 41 200
- Subdivisão – 41 230

Classificação numérica por blocos sequenciais

- Tem a vantagem de ser **totalmente aberta**: do número 1 ao infinito;
- É mais flexível para crescer à medida que surgem novas necessidades.

Exemplo:

- Classe – 1
- Subclasse – 1.1
- Divisão – 1.1.2
- Subdivisão – 1.1.2.3

c) Códigos alfanuméricos

- Combinam letras e números;

- Permitem inúmeras variações, unindo o lado “mnemónico” das letras com a flexibilidade dos números.

Exemplo:

- Classe – HUM
- Subclasse – HUM-1000
- Divisão – HUM-1200
- Subdivisão – HUM-1230

Os **instrumentos de descrição** são documentos elaborados por um serviço de arquivo com o objetivo de obter **informação rápida** sobre o **conteúdo** dos documentos e a sua **localização**. Podem ser usados diferentes métodos de recuperação:

- **Recuperação tradicional:**
 - Livros;
 - Ficheiros convencionais.
- **Recuperação automatizada:**
 - Bases de dados;
 - Arquivo eletrónico.

A elaboração destes instrumentos torna-se necessária quando é preciso responder com rapidez a pedidos de informação ou o volume documental de uma série é tão grande que é impossível o seu controlo apenas com os sistemas de instalação (armários, caixas) ou de ordenação simples. Ou seja, quando a simples regra “está na pasta X” já não basta, é preciso construir instrumentos mais refinados.

É pertinente atender de que a recuperação da informação através destes livros é muito lenta e este sistema é cada vez mais desaconselhado. Há também uma tendência negativa em muitos serviços, pois multiplicam-se livros de entrada e saída separados e vários serviços da mesma instituição mantêm registos paralelos, o que gera duplicação de trabalho. Isto revela problemas de organização arquivística, porque deveria existir um registo geral de entradas e saídas num serviço central, se cada serviço regista novamente o que já foi registado centralmente, há desperdício de tempo e frequentemente, os

documentos são enviados com ofício de remissão, que acaba arquivado em ambos os serviços, gerando mais duplicação.

Os livros de controlo e seguimento de processos são elaborados para uma série documental concreta e funcionam à medida que se abrem processos, atribui-se um número sequencial a cada um, e esse número é anotado no livro e estabelece uma relação entre o livro e os processos. No livro registam-se os movimentos principais de cada processo. No entanto também aqui a recuperação é lenta, e para este efeito, resulta melhor elaborar índices ou ficheiros ordenados pelo elemento informativo mais representativo (por exemplo, nome do cliente, n.º de contrato, assunto). O livro de controlo de processos deve ser visto como complementar do sistema de ordenação escolhido, e não como o principal instrumento de recuperação.

Na recuperação tradicional, podem usar-se também fichas em ficheiros (gavetas, caixas), organizadas segundo um critério (alfabético, numérico, geográfico, etc.). Contudo, começam aqui a fazer a ponte para a recuperação automatizada, referindo que a introdução de dados em computador, a partir de uma Folha de Recolha de Dados (FRD), oferece inúmeras vantagens. A recuperação automatizada consiste em elaborar índices informatizados, introduzindo os dados num computador com base numa Folha de Recolha de Dados e numa aplicação apropriada. As suas vantagens incluem o seguimento de processos e controlo dos documentos; elaboração de índices com mais do que uma entrada (índices remissivos); recuperação da informação por vários campos (por exemplo, data, assunto, remetente, código); correção mais fácil de erros, mesmo que uma “ficha” (registo) tenha sido colocada no conjunto errado. Em circunstâncias normais, pode optar-se por dois esquemas principais: Bases de dados; Arquivo eletrónico.

Uma base de dados é um conjunto de dados relacionados entre si, organizados de forma a proporcionar uma base para recuperação da informação; modificação da informação; elaboração de relatórios.

Numa base de dados a informação é organizada em registos (cada registo corresponde, por exemplo, a um documento ou a um processo) e cada registo é composto por campos (data, assunto, código, remetente, etc.).

Existem dois grandes tipos de bases de dados:

1. Bases de dados documentais

- Recuperação por palavras (texto livre);
- Os campos podem ter conteúdo textual extenso (resumos, descrições).

2. Bases de dados relacionais

- Recuperação por índices;
- Campos de comprimento fixo (códigos, datas, referências estruturadas).

Por sua vez, o arquivo eletrônico é o sistema em que os documentos são produzidos, recebidos, guardados e organizados em formato digital, é possível associar metadados (informação descritiva) que facilitam a recuperação e podem ser aplicados os mesmos princípios arquivísticos (proveniência, ordem, plano de classificação), mas agora num ambiente digital.

Apesar das facilidades da informática, o controlo de todos os documentos e da informação do serviço requer um esforço que só se justifica na proporção das exigências da procura de informação.

Isto significa que informatizar tudo por completo pode ser caro e exigente, o nível de detalhe do controlo deve ser ajustado ao grau de procura da informação e é preciso ponderar recursos, necessidades e benefícios.

Em suma, a gestão de documentos e arquivos é uma atividade técnica, apoiada em:

- princípios fundamentais (proveniência e ordem original);
- procedimentos estruturados (inspeção, leitura, seleção, classificação, ordenação);
- instrumentos intelectuais (plano de classificação, codificação, índice de assuntos);
- instrumentos de descrição e recuperação (livros, ficheiros, bases de dados, arquivo eletrônico).

Para o estudante, isto significa que:

- saber arquivar é saber pensar a informação: como é produzida, como circula, como se liga às funções da organização;
- a escolha de um sistema de arquivo deve ter em conta as particularidades do serviço e o volume de processos e correspondência;

- a tecnologia (bases de dados, arquivo eletrônico) é uma aliada, mas não substitui os princípios arquivísticos nem o bom senso.

Dominar estas técnicas e métodos é dar um passo decisivo rumo a uma prática profissional de assessoria mais organizada, eficiente e capaz de responder às exigências crescentes de transparência, memória e responsabilidade nas organizações.

Uma síntese do conteúdo pode ser encontrado na tabela 1.

Tabela 1 – Síntese do conteúdo

Tema	Subtópico	Ideias centrais	Palavras-chave / Exemplos
Princípios arquivísticos	Princípio da Proveniência	Cada fundo deve manter autonomia; não se misturam documentos de entidades diferentes. Todas as operações (classificação, descrição, conservação) devem respeitar quem produziu a documentação.	Fundo, produtor, autonomia, Câmara vs Associação, RH vs Financeiro.
	Princípio da Ordem Original	Mantém-se a organização criada pela entidade produtora. A ordem dos documentos reflete o funcionamento e as relações entre os atos administrativos.	Ordem original, sequência interna, processos por ano, lógica de trabalho.
Diferenças entre serviços	Serviços com muitos processos	Muitos processos em curso, consulta frequente → necessitam de arquivo ágil e instrumentos de recuperação muito eficazes (ficheiros, índices).	Serviços jurídicos, obras, processos de longa duração.
	Serviços com muita correspondência	Muito correio, necessidade de resposta rápida, pouca consulta posterior → podem usar sistemas mais simples, desde que com critérios de classificação e ordenação claros.	Atendimento ao público, secretarias, gabinetes de apoio.
	Adaptação do sistema	Cada serviço escolhe o sistema que melhor se adapta ao volume e tipo de documentos, respeitando os princípios básicos de arquivo.	Flexibilidade, adequação às necessidades.

Tema	Subtópico	Ideias centrais	Palavras-chave / Exemplos
Etapas prévias ao arquivamento	Inspeção	Verifica-se o documento para decidir destino: arquivar, pedir informação adicional, anexar a antecedentes. Primeiro filtro técnico.	Conferência, verificar anexos, destino imediato.
	Leitura	Todos os documentos devem ser lidos para se conhecer o conteúdo. Só assim se decide corretamente onde arquivar ou se é preciso criar nova pasta/processo.	Conteúdo, assunto, identificação de processo.
	Seleção	Separar o que deve ser arquivado do que não tem utilidade. Eliminar redundâncias. Marcar data/hora de entrada.	Eliminação de cópias, triagem, data de entrada.
	Classificação	Determinar, segundo o método e o plano de classificação, o código/assunto principal do documento e a série a que pertence.	Código, assunto, classe, série.
	Ordenação	Organizar documentos dentro das pastas e as pastas dentro do arquivo. Critérios: cronológica, alfabética, numérica, temática.	“Saber onde está”, sequência interna e externa.
Classificação e plano de classificação	Conceito de classificação	Atribuir ao documento um código que o associa a outros com o mesmo assunto/função. Facilita identificação, localização e consulta posterior.	Código designativo, assunto principal.
	Plano de classificação	Estrutura lógica e hierárquica que organiza funções, assuntos e documentação. Permite recuperar conjuntos documentais, não apenas peças isoladas.	Classes, subclasses, séries, estrutura hierárquica.

Tema	Subtópico	Ideias centrais	Palavras-chave / Exemplos
Regras para dossiers	Estrutura hierárquica	Classes principais → classes intermédias → classes menores. Cada nível recebe código (numérico, alfabético ou alfanumérico).	Ex.: 40 000; 41 200; HUM-1200.
	Documentos e dossiers	Documentos devem estar classificados dentro dos dossiers e estes entre si. Não há peças isoladas: todo documento pertence a um dossier.	Dossier como unidade de arquivo.
	Ordem interna dos dossiers	Cada dossier tem ordem interna definida (cronológica, alfabética, numérica...). Respostas devem ser agrafadas com a peça inicial.	Carta + resposta, sub-dossiers por etapas.
	Sub-dossiers	Dossiers de negócio/estudo podem ter sub-dossiers correspondendo a fases ou aspetos do assunto.	“Negociação”, “Execução”, “Encerramento”.
Codificação e índice de assuntos	Manutenção material	Título na lombada/capa; usar separadores; não retirar peças para abrir novos dossiers – usar cópias; devolver sempre as folhas ao lugar.	Boa rotulagem, integridade física.
	Índice de assuntos	Lista de descritores/títulos numa ordem pré-definida com as respetivas cotas. Ajuda a ligar o assunto ao código do plano de classificação.	Vocabulário de temas + códigos.
	Função da codificação	Distinguir rubricas do plano e identificar cada dossier. Deve ser simples, fácil de atribuir e ler.	Identificação principal do dossier.

Tema	Subtópico	Ideias centrais	Palavras-chave / Exemplos
	Códigos alfabéticos	Baseados em letras; sistemas fechados, pouco adaptáveis a grandes hierarquias.	RH, FIN, JUR.
	Códigos numéricos	Podem ser numérico-decimais (0–9 por nível) ou por blocos sequenciais (1, 1.1, 1.1.2...). Oferecem boa estruturação.	40 000 / 41 230; 1 / 1.1 / 1.1.2.3.
	Códigos alfanuméricos	Combinam letras e números; muito flexíveis e expressivos (ligam função e código).	HUM-1000, HUM-1230.
Instrumentos de descrição e recuperação	Instrumentos tradicionais	Livros e ficheiros convencionais. Servem para obter informação rápida sobre conteúdo e localização, mas tornam-se lentos em grande volume.	Livro de entrada/saída, livro de processos, ficheiros em cartão.
	Livros de entrada/saída	Registam documentos que entram e saem. Recuperação lenta e muitas vezes há duplicação de registos em vários serviços. Sistema desaconselhado se usado isoladamente.	Multiplicação de livros, ofícios arquivados em dois serviços.
	Livros de controlo de processos	Registam abertura e movimentos principais dos processos de uma série. Devem ser complemento do sistema de ordenação, não o único meio de recuperação.	N.º de processo, datas, movimentos.
Recuperação automatizada	Introdução de dados	Dados são registados em computador, por exemplo com base numa Folha de Recolha de Dados. Permite índices informatizados e múltiplas entradas de pesquisa.	FRD, aplicação informática, metadados.

Tema	Subtópico	Ideias centrais	Palavras-chave / Exemplos
	Vantagens	Seguimento de processos e controlo de documentos; índices com várias entradas; pesquisa por vários campos; correção fácil de erros.	Pesquisar por nome, data, assunto, código.
	Bases de dados	Conjunto de dados relacionados, organizados em registos e campos. Podem ser documentais (texto) ou relacionais (campos estruturados).	Registos, campos, relatórios.
	Arquivo eletrónico	Documentos em formato digital com metadados e organização arquivística. Aplica princípios clássicos em ambiente eletrónico.	GED, pastas de rede, sistemas de arquivo digital.
	Proporcionalidade do esforço	O grau de controlo/informatização deve ser proporcional às exigências da procura de informação. Nem sempre compensa controlar tudo ao detalhe máximo.	Balancear custo, recursos e necessidades.

3. Atualização de Arquivo

Nenhuma organização funciona hoje sem produzir, receber e utilizar uma enorme quantidade de documentos: contratos, faturas, relatórios, e-mails, ofícios, formulários, dossiês, entre muitos outros. Com o tempo, esta massa documental cresce, envelhece e, se não for bem gerida, transforma-se numa fonte de confusão, perda de informação e até incumprimento legal. Daí a importância de um **Programa de Atualização de Arquivo**: um conjunto de ações planejadas que tem como objetivo manter o arquivo “vivo”, coerente com a realidade da organização e em linha com o **ciclo de vida dos documentos**. Atualizar o arquivo não é apenas “arrumar melhor”; implica:

- rever **como os documentos são criados**;
- garantir que são **bem mantidos e utilizados** ao longo da sua vida ativa;
- decidir, com critério, **quando devem ser eliminados ou conservados definitivamente**.

Tudo isto assenta numa ideia central: o **tempo de conservação** de um documento depende do **valor que ele tem para a organização** e do **objetivo com que foi criado ou guardado**.

Um programa completo de atualização de arquivos deve ser estruturado em **fases**, que acompanham as etapas do ciclo de vida dos documentos: **criação, manutenção e utilização e disposição (eliminação ou conservação)**.

a) Primeira fase: criação de documentos

A primeira fase foca-se quando o documento **nasce** na organização. Nesta fase, o programa de atualização deve estudar, de forma sistemática:

1. Desenho dos formulários

- Analisar se os formulários existentes (em papel ou digitais) são claros, completos e bem estruturados;
- Evitar campos desnecessários, duplicações e formatos que dificultem o tratamento posterior;

- Garantir que os formulários já incorporam **informação essencial** para classificação, registo e recuperação (por exemplo, identificação do serviço, tipo de processo, datas).

2. Preparação e gestão da correspondência

- Definir como é produzida a correspondência interna e externa (modelos, fórmulas de tratamento, estrutura);
- Estabelecer procedimentos para registo de entrada e saída;
- Sistematizar o uso de referências, assuntos e anexos, facilitando o arquivamento futuro.

3. Desenvolvimento de sistemas de gestão da informação

- Implementar ou melhorar sistemas que controlem o fluxo de documentos (protocolos, aplicações de gestão documental, workflows);
- Garantir que, desde a criação, a informação é identificada e organizada de forma a facilitar a sua trajetória.

4. Aplicação de tecnologias modernas

- Introduzir ferramentas informáticas que apoiem a criação, circulação e arquivo de documentos;
- Integrar a digitalização de documentos em papel;
- Utilizar assinaturas eletrônicas, plataformas de submissão, etc., quando adequado.

Ao intervir na **fase de criação**, o programa de atualização reduz problemas futuros de acumulação desnecessária, documentos incompletos e informação difícil de localizar.

b) Segunda fase: manutenção e utilização dos documentos

Depois de criados, os documentos entram numa fase de **uso ativo**, em que precisam de estar acessíveis, organizados e protegidos. Nesta fase, o programa de atualização deve desenvolver um conjunto de componentes essenciais:

1. Sistema completo de arquivos e recuperação

- Definir claramente onde se arquiva o quê (arquivo corrente, arquivos setoriais, arquivo intermédio);
- Estabelecer métodos de classificação (alfabética, numérica, temática) e planos de classificação;
- Criar instrumentos de recuperação (índices, bases de dados, tabelas, guias).

2. Gestão dos arquivos nos serviços

- Cada serviço é responsável pelo seu próprio arquivo corrente;
- Devem existir normas comuns: como se organizam dossiers, como se numeram processos, como se fecha um processo concluído;
- A assessoria tem um papel central na implementação e monitorização destas normas.

3. Programas de documentos essenciais e planificação contra desastres

- Identificar quais são os **documentos essenciais** à sobrevivência e funcionamento da organização (por exemplo, estatutos, contratos fundamentais, registos contabilísticos essenciais);
- Elaborar um **plano contra desastres** que preveja situações como incêndios, inundações, falhas informáticas graves, e defina:
 - cópias de segurança (backups),
 - locais alternativos de guarda,
 - procedimentos de recuperação.

4. Criação de arquivos intermédios

- Quando a documentação deixa de ser necessária no dia a dia, mas ainda não pode ser eliminada, deve ser transferida para um **arquivo intermédio**;
- Este arquivo liberta espaço nos serviços, mas mantém a documentação disponível, embora com menor frequência de consulta.

5. Aplicação de sistemas de análise, automatização e reprografia

- Utilizar a **análise documental** para agrupar, descrever e tratar documentos;
- Recorrer à **automatização** (software de gestão documental, sistemas de workflow) para facilitar registo, circulação e pesquisa;
- Integrar a **reprografia** (cópias, digitalização) como apoio à preservação e ao acesso, sem multiplicar documentos em excesso.

Nesta segunda fase, a palavra-chave é **gestão**: gerir bem o que existe, para garantir acesso eficiente e evitar acumulações caóticas.

c) Terceira fase: disposição dos documentos (eliminação ou conservação)

A terceira fase do programa de atualização diz respeito ao momento delicado em que a organização deve decidir que documentos:

- **serão conservados**, e por quanto tempo;
- **serão eliminados**, porque deixaram de ter interesse administrativo, legal ou histórico;
- ou serão **transferidos para um arquivo histórico** (arquivo definitivo/inativo).

Nesta fase, o programa deve incluir:

1. Identificação e descrição das séries documentais

- Reconhecer as séries (conjuntos de documentos com características comuns, resultantes de uma mesma função ou atividade);
- Descrever o tipo de documentos, datas, funções, volume e valor.

2. Desenvolvimento de quadros de avaliação e seleção

- Criar **quadros ou tabelas de gestão de documentos** que indiquem:
 - prazo de conservação em arquivo ativo/corrente;
 - prazo em arquivo intermédio;
 - decisão final: eliminação ou conservação permanente;
- Estes quadros devem basear-se em critérios de **utilidade, legalidade e historicidade** (que veremos adiante).

3. **Eliminação ou transferência para arquivo histórico**

- Com base nos quadros de avaliação, eliminar, de forma controlada, os documentos sem valor continuado;
- Transferir para **arquivo histórico** aqueles que apresentam valor permanente (secundário), ligado à memória e à investigação.

Um programa de atualização só é completo quando inclui esta dimensão de “fim de linha”, porque não é possível conservar tudo, nem é desejável que o arquivo se torne um depósito infinito de papéis inúteis.

3. Prazos de conservação: utilidade, legalidade e historicidade

A vida de um documento **começa com a sua criação e conservação inicial e termina com a sua inutilização (eliminação) ou conservação definitiva**. O tempo de conservação depende de três grandes princípios que o gestor de informação deve ponderar no dia a dia: **utilidade, legalidade e historicidade**.

A **utilidade** de um documento está ligada ao **uso efetivo** que dele se faz na organização. Os documentos passam, em termos de utilização, por três fases:

1. **Ativos** – documentos com **valor primário elevado**, utilizados frequentemente, ligados a assuntos em curso;
2. **Semiativos** – documentos em que a consulta é menos frequente, mas ainda ocorre (por exemplo, para esclarecimento de antecedentes);
3. **Inativos** – documentos que praticamente **já não são consultados**.

Avaliar o **momento da transferência** de uma fase para outra é sempre um ponto sensível: muitas vezes surgem dúvidas sobre se já é cedo para retirar um documento do arquivo corrente ou se ainda convém mantê-lo acessível.

A utilidade, em termos práticos, mede-se pelo **número de vezes** que um documento é chamado para apoiar decisões, esclarecer assuntos ou servir de prova no contexto do funcionamento normal dos diversos departamentos (cartas, faxes, encomendas, e-mails, etc.).

Quando a utilidade diminui de forma acentuada, é sinal de que o documento pode passar:

- de **arquivo ativo** para **intermédio**;
- ou, mais tarde, ser candidato à **eliminação** ou à conservação apenas por motivos legais ou históricos.

A **legalidade** refere-se às **obrigações legais de conservação** de determinados documentos.

Um exemplo apresentado é o do **CIVA (Código do IVA)**, que, no seu **artigo 52.º**, determina que os sujeitos passivos (pessoas coletivas, empresas) são obrigados a:

arquivar e conservar, em boa ordem, durante os **10 anos civis subsequentes**, todos os livros, registos e respetivos documentos de suporte, incluindo, quando a contabilidade é estabelecida por meios informáticos, os relativos à análise, programação e execução dos tratamentos. Ou seja:

- mesmo que um documento pareça já não ter utilidade prática, a organização pode estar **legalmente obrigada** a mantê-lo durante um determinado prazo;
- esta obrigação estende-se tanto a documentos em papel como a documentos digitais relacionados com a contabilidade e operações fiscais.

No contexto da gestão de arquivo, a assessoria deve:

- conhecer, pelo menos em linhas gerais, as principais normas legais que impõem prazos de conservação (fiscais, laborais, sociais, etc.);
- garantir que **nenhum documento é destruído** antes de cumpridos os prazos legais aplicáveis.

A **historicidade** diz respeito ao **valor histórico, cultural e informativo** de um documento. Um documento com historicidade relevante:

- integra o **património documental** da organização;
- permite, no futuro, reconstruir a sua história, evolução, decisões e políticas;
- pode ser fonte de investigação para historiadores, investigadores, jornalistas, cidadãos e a própria administração.

A eliminação de documentos que possuam valor histórico pode criar verdadeiro **“vazio de memória”** sobre determinados assuntos, tornando impossível, mais tarde:

- compreender o contexto de certas decisões;
- estudar a evolução de uma instituição;

- demonstrar a continuidade de políticas.

Além disso, a historicidade articula-se com a **utilidade** e a **legalidade**:

- um documento pode deixar de ter valor administrativo imediato, mas continuar a ser útil como fonte histórica;
- por vezes, a própria lei protege determinados documentos em função do seu valor patrimonial.

Por isso, ao decidir a eliminação ou conservação, é sempre necessário perguntar: “Este documento pode ter importância histórica para a organização ou para a sociedade?”. Se a resposta for “sim” ou “não sei ao certo”, é preferível ser prudente e encaminhar o documento para **arquivo inativo/histórico** em vez de o destruir precipitadamente.

4. Tipos de arquivo segundo a “idade” dos documentos e o fator Eliminação

Os documentos, ao longo do seu ciclo de vida, passam por diferentes **tipos de arquivo**, que correspondem às chamadas “idades” do documento: **ativa**, **semiativa** e **inativa**.

O **arquivo ativo** (ou **arquivo corrente**) corresponde à **primeira idade** dos documentos.

Características principais:

- Os documentos servem sobretudo para **garantia ou prova** de algo (um contrato, um pagamento, uma decisão) e são de **consulta frequente**;
- Têm **valor administrativo e legal muito elevado**, com o máximo de **valor probatório** – por isso, dizem-se documentos com **valor primário**;
- Estão **localizados perto das unidades que os produzem ou utilizam**: gabinetes, secretarias, departamentos;
- Os principais utilizadores são os **administrativos**, gestores, técnicos que trabalham diariamente com esses processos.

Exemplos:

- processos de clientes em curso;
- contratos ainda em vigor;
- faturas recentes em fase de pagamento ou conferência;
- processos de recursos humanos em tramitação.

O **arquivo semiativo** (ou **arquivo intermédio**) corresponde à **segunda idade** dos documentos. Neste estágio:

- os documentos **já cumpriram a finalidade principal para que foram criados**, no sentido de atuação imediata;
- continuam a ser conservados para:
 - estudo de **antecedentes**;
 - cumprimento de **exigências legais ou administrativas** (por exemplo, prazos fiscais, prescrições);
- têm uma **utilização reduzida**, sendo consultados apenas pontualmente;
- **mantêm valor primário**, mas com **menor valor probatório**, na medida em que já passaram os momentos de maior intensidade de uso;
- a sua localização costuma ser **mais afastada dos utilizadores**, frequentemente em caves, sótãos ou espaços de arquivo secundário.

Exemplos:

- dossiês de projetos concluídos há alguns anos, mas ainda dentro de prazos de auditoria;
- documentação contabilística de anos anteriores, mantida em função de prazos legais;
- processos de pessoal de colaboradores que já saíram recentemente, mas ainda suscetíveis de consulta.

O **arquivo inativo** (ou **arquivo definitivo**) representa a **terceira idade** dos documentos.

Situação nesta fase:

- já **prescreveram direitos e obrigações** garantidos pelos documentos (ou seja, acabaram os prazos legais e administrativos diretamente associados);
- se, apesar disso, o documento tiver **valor informativo relevante**, pode ser conservado como **fonte histórica**;
- é nesta fase que o documento adquire **novo valor – o valor secundário**:
 - relacionado com **investigação de natureza científica**;
 - com o **valor cultural**;
 - com o **valor informativo geral**.

Outras características:

- Os documentos localizam-se **longe das instituições que os produziram**, muitas vezes em arquivos históricos, depósitos especializados ou entidades arquivísticas de nível superior;
- Surgem novos utilizadores:
 - **cidadãos**,
 - **historiadores**,
 - **investigadores**,
 - a própria **administração pública**, mas agora com uma perspetiva histórica ou informativa, e não apenas administrativa.

Exemplos:

- livros de atas antigos de uma autarquia;
- processos históricos de obras públicas importantes;
- documentação fundacional de uma empresa ou instituição.

A eliminação de documentos não é um ato arbitrário. As disposições relativas aos procedimentos que legitimam a eliminação de documentos de arquivo que deixaram de ter interesse administrativo encontram-se fixadas em decreto-lei. Este enquadramento aplica-se expressamente a:

- Serviços da administração direta e indireta do Estado;
- Autarquias locais;
- Instituições particulares de solidariedade social (IPSS);
- Pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- Outras entidades públicas ou privadas cujos arquivos sejam declarados de relevante interesse cultural.

A lei exige que a eliminação seja feita:

- com base em **tabelas e portarias de gestão de documentos**;
- após uma **avaliação formal** do interesse administrativo, legal e histórico das séries documentais.

Compete ao **Instituto dos Arquivos Nacionais – Torre do Tombo**:

dar parecer sobre os projetos de Portarias de gestão de documentos dessas entidades. Isto significa que:

- as organizações públicas (e certas privadas) não podem destruir documentos de forma isolada e improvisada;
- devem seguir **orientações técnicas e legais**, muitas vezes propostas pela própria entidade arquivística nacional, garantindo a preservação do património documental de interesse cultural.

Pode-se assim afirmar de que o conteúdo exposto reforça uma visão integrada da gestão documental:

- Um **programa de atualização de arquivo** acompanha o documento desde a **criação**, passando pela **manutenção/utilização**, até à **disposição final** (eliminação ou arquivo histórico);
- Os **prazos de conservação** não são arbitrários: resultam da combinação de **utilidade, legalidade e historicidade**;
- Os documentos percorrem **três “idades”** (ativa, semiativa e inativa) e, em cada uma, têm funções, localizações e utilizadores distintos;
- A **eliminação de documentos** é regulada por lei e supervisionada por entidades competentes, como o **Instituto dos Arquivos Nacionais – Torre do Tombo**, especialmente quando estão em causa serviços públicos ou entidades de relevante interesse cultural.

Para o profissional, esta matéria é crucial. Cabe-lhe, muitas vezes, ser:

- o primeiro a garantir que os documentos são bem-criados, registados e arquivados;
- quem acompanha a passagem dos documentos entre arquivos ativo, intermédio e definitivo;
- quem alerta para prazos legais de conservação e riscos de eliminação indevida.

Compreender estes princípios permite transformar o arquivo num **instrumento estratégico**, que apoia a gestão, protege a organização e preserva a sua memória para o futuro. De seguida, pode-se aceder a uma tabela resumo do conteúdo – tabela a2.

Tabela 2 – Resumo da matéria

Tema	Conceitos-chave	Pontos principais	Exemplos / Palavras-chave
Programa de atualização de arquivo	Atualização do arquivo; Ciclo de vida dos documentos	Conjunto de ações planeadas para manter o arquivo organizado, útil e coerente com a realidade da organização. Acompanha o documento desde a criação até à eliminação ou conservação definitiva.	Arquivo “vivo”, evitar acumulação caótica, gestão ao longo da vida do documento.
1.ª fase – Criação de documentos	Formulários; Correspondência; Sistemas de informação; Tecnologias	Estuda como os documentos nascem: desenho de formulários (claros, completos, sem redundâncias), preparação e gestão da correspondência (modelos, registo, assuntos), desenvolvimento de sistemas de gestão da informação e aplicação de tecnologias (digitais, digitalização, assinaturas eletrónicas).	Formulários com campos essenciais; modelos de ofícios; protocolo informático; uso de software de gestão documental.
2.ª fase – Manutenção e utilização	Arquivo corrente; Gestão nos serviços; Documentos essenciais; Arquivo intermédio; Reprografia	Define sistema completo de arquivos e recuperação (classificação, planos, índices); regras de gestão nos serviços (como se organizam dossiers e processos); programas de proteção de documentos essenciais e planos contra desastres; criação de arquivos intermédios para documentos já pouco usados; uso de análise, automatização e reprografia para facilitar gestão e acesso.	Dossiers organizados; backups; arquivo intermédio em outro espaço; uso de software e digitalização de processos.

Tema	Conceitos-chave	Pontos principais	Exemplos / Palavras-chave
3.ª fase – Disposição (eliminação / conservação)	Séries documentais; Avaliação; Quadros de gestão; Arquivo histórico	Identifica e descreve séries documentais; elabora quadros de avaliação e seleção com prazos de conservação e destino final; decide eliminação controlada de documentos sem valor continuado; transfere documentos de valor permanente para arquivo histórico.	Tabelas de gestão: “conservar 10 anos em corrente, 5 em intermédio, depois eliminar ou guardar definitivamente”.
Critério 1 – Utilidade	Valor primário; Ativo, semiativo, inativo	Mede o uso efetivo do documento na organização. Documentos ativos (alta utilização), semiativos (consulta ocasional) e inativos (quase nunca consultados). A redução de consultas indica possibilidade de mudança de fase ou eliminação.	Cartas, faxes, e-mails de trabalho; faturas recentes (ativas), dossiês de anos anteriores (semiativos), processos muito antigos (inativos).
Critério 2 – Legalidade	Prazos legais; Obrigações fiscais e outras	Determinados documentos têm prazos de conservação impostos por lei. Ex.: CIVA, art. 52.º – conservar livros, registos e documentos de suporte durante 10 anos civis. Nenhum documento sujeito a obrigação legal pode ser destruído antes de cumprido o prazo.	Documentos contabilísticos, fiscais, laborais; conservação de 10 anos para efeitos de IVA.
Critério 3 – Historicidade	Valor histórico; Património documental; Memória	Avalia o valor histórico, cultural e informativo. Documentos com historicidade relevante integram o património documental da organização e não devem ser eliminados. A destruição indevida cria “vazios de memória”.	Atas antigas, processos de obras relevantes, documentos fundacionais de uma instituição.

Tema	Conceitos-chave	Pontos principais	Exemplos / Palavras-chave
Arquivo ativo (corrente)	1.ª idade documental; Valor primário alto	Documentos de consulta frequente, ligados a assuntos em curso. Têm elevado valor administrativo, legal e probatório. Ficam próximos dos serviços que os produzem e utilizam.	Processos em curso, contratos em vigor, faturas recentes, processos de RH em tramitação.
Arquivo semiativo (intermédio)	2.ª idade documental; Menor utilização	Documentos que já cumpriram a finalidade imediata, mas ainda são conservados para estudo de antecedentes e cumprimento de prazos legais. Uso reduzido, valor primário em diminuição. Localização mais afastada (caves, depósitos).	Documentação contabilística de anos anteriores; projetos concluídos há alguns anos; processos de ex-colaboradores recentes.
Arquivo inativo (definitivo)	3.ª idade; Valor secundário; Arquivo histórico	Direitos e obrigações já prescreveram. Se o documento tiver valor informativo relevante, é conservado como fonte histórica. Adquire valor secundário (científico, cultural, informativo). Fica muitas vezes em arquivos históricos distantes do serviço produtor.	Livros de atas antigos; processos históricos de obras públicas; registos antigos de autarquias e instituições.
Eliminação de documentos	Decreto-lei; Gestão de documentos; Tabelas; Portarias	A eliminação é regulada por decreto-lei e aplica-se a serviços da administração direta/ indireta do Estado, autarquias, IPSS, pessoas coletivas de utilidade pública administrativa e entidades com arquivos de relevante interesse cultural. Exige tabelas de gestão e portarias que definem o que se pode destruir e quando.	Destruição controlada de séries sem valor após prazos; autos de eliminação; aplicação de tabelas oficiais.

Tema	Conceitos-chave	Pontos principais	Exemplos / Palavras-chave
Competência da Torre do Tombo	Instituto dos Arquivos Nacionais – Torre do Tombo	Compete à Torre do Tombo dar parecer sobre os projetos de portarias de gestão de documentos dessas entidades. Garante que a eliminação não afeta o património documental de interesse cultural.	Parecer técnico, proteção de arquivos de interesse nacional.

Exercícios em Grupo

1. Exercícios para trabalho em grupo (3)

Exercício 1 – “Clínica do Arquivo”: diagnosticar problemas e propor um programa de atualização

Objetivo: aplicar o conceito de **Programa de Atualização de Arquivo** às três fases: criação, manutenção/utilização e disposição de documentos.

Enunciado:

O professor apresenta um pequeno **caso fictício** de uma organização (por exemplo, uma escola profissional, uma empresa de serviços ou uma instituição pública) com os seguintes problemas:

- Formulários diferentes para o mesmo tipo de pedido, com campos redundantes e mal preenchidos;
- Correspondência produzida sem modelos, sem referência nem assunto, dificultando o arquivamento;
- Arquivos dos serviços cheios, com dossiers sem ordem, sem arquivo intermédio;
- Falta de cópias de segurança (backups) e nenhum plano contra desastres;
- Ausência de critérios claros de eliminação: “ninguém sabe o que se pode deitar fora”.

Tarefas em grupo (3–5 alunos):

1. Identificar, em quadro, os problemas em cada **fase do programa de atualização**:
 - Fase 1 – Criação de documentos
 - Fase 2 – Manutenção e utilização
 - Fase 3 – Disposição (eliminação/conservação)
2. Para cada fase, propor **pelo menos 3 medidas práticas**, por exemplo:
 - Fase 1: normalização de formulários; criação de modelos de ofícios; regras para assuntos e referências.

- Fase 2: definição de plano de classificação; criação de arquivo intermédio; programa de documentos essenciais e plano de emergência.
 - Fase 3: elaboração de uma tabela de gestão documental com prazos de conservação e destino final.
3. No final, elaborar um pequeno “**Plano de Atualização de Arquivo**” (1–2 páginas) com:
- Objetivos gerais
 - Medidas por fase
 - Responsáveis (quem faz o quê)

Produto final:

Relatório em grupo (pode ser em formato de texto ou em diapositivos) com diagnóstico + plano de atualização.

Exercício 2 – Tabela de prazos de conservação: utilidade, legalidade e historicidade

Objetivo: aplicar os três critérios de avaliação – **utilidade, legalidade e historicidade** – à definição de prazos de conservação.

Enunciado:

Em grupo, os alunos recebem uma lista de **10 tipos de documentos**, por exemplo:

1. Faturas de fornecedores
2. Contratos de trabalho de trabalhadores cessantes
3. Atas de reuniões do órgão de direção
4. Relatórios anuais de atividades
5. Processos de candidaturas a projetos financiados
6. Correspondência informal de rotina (e-mails rápidos de confirmação)
7. Processos disciplinares concluídos

8. Mapas de férias anuais
9. Estatutos da instituição
10. Registos contabilísticos (diários, razão, balancetes)

Tarefas:

Para cada tipo de documento, o grupo deve:

1. Indicar o **nível de utilidade** ao longo do tempo (alto, médio, baixo) e justificar.
2. Verificar se há ou é provável existir **obrigação legal de conservação** (por ex., contabilística/fiscal: 10 anos) – não é preciso citar artigos específicos, basta indicar que existe ou é provável.
3. Avaliar a **historicidade** (alto, médio, baixo) – pensando no valor para memória, história da instituição, investigação futura.
4. Com base nisso, propor uma **linha de vida aproximada**, incluindo:
 - Tempo em arquivo ativo/corrente
 - Tempo em arquivo intermédio
 - Destino final (eliminação ou arquivo definitivo/histórico)

Produto final:

Uma **tabela de gestão simplificada** com colunas:

Tipo de documento | Utilidade | Legalidade | Historicidade | Fase ativa (anos) | Fase intermédia (anos) | Destino final.

Exercício 3 – Mapa do ciclo de vida: do ativo ao histórico

Objetivo: visualizar o **ciclo de vida dos documentos** e a passagem pelos três tipos de arquivo: ativo, semiativo (intermédio) e inativo (definitivo).

Enunciado:

Cada grupo escolhe **uma série documental** (um tipo de processo ou de documentação), por exemplo:

- Processos de recursos humanos (desde a admissão até à cessação)
- Processos de obras (desde o projeto até à conclusão)
- Processos de clientes (contratação, execução, pós-venda)
- Processos de contencioso/jurídicos

Tarefas:

1. Descrever, por escrito, **como o documento nasce**:
 - Que formulários são usados?
 - Que documentos compõem o processo?
 - Que sistemas informáticos entram em cena?
2. Construir um **esquema visual** (linha do tempo ou fluxograma) que mostre:
 - Fase de **arquivo ativo**: onde fica, quem usa, com que frequência, que valor tem;
 - Passagem para **arquivo intermédio**: quando, porquê, onde passa a estar guardado;
 - Decisão final: **eliminação** ou **arquivo inativo/definitivo**;
 - Em caso de arquivo inativo, indicar qual o **valor secundário** (histórico, cultural, informativo).
3. No final, escrever um pequeno comentário respondendo:
 - O que acontece se o processo for destruído cedo demais?
 - E se nunca for destruído, mesmo sem valor legal ou histórico?

Produto final:

Cartaz ou esquema com o ciclo de vida + texto explicativo (meia página a uma página).

Exercícios Individuais

2. Exercícios para trabalho individual (3)

Exercício 4 (individual) – Classificar documentos por “idade” de arquivo

Objetivo: treinar a identificação de **arquivo ativo, semiativo e inativo** a partir de exemplos concretos.

Enunciado:

Lê a lista seguinte de situações e, para cada uma, indica:

- Se o documento deve estar em **arquivo ativo (corrente), intermédio (semiativo)** ou **inativo (definitivo)**;
- E justifica em 3–4 linhas.

Situações:

1. Dossier de faturas do ano corrente, usadas diariamente para conferência de pagamentos.
2. Processos de candidaturas a um programa europeu encerrado há 4 anos, ainda dentro de prazo de possíveis auditorias.
3. Livros de atas de reuniões de direção de há 30 anos, frequentemente consultados para estudos históricos e memória institucional.
4. Mapas de férias de há 2 anos, consultados ocasionalmente para esclarecer dúvidas.
5. Processos de recrutamento de candidatos não admitidos de há 8 anos, sem impacto legal atual.
6. Estatutos originais da instituição, com alterações importantes ao longo dos anos.

Produto

final:

Tabela ou texto em que para cada nº se indique: tipo de arquivo (ativo/semiativo/inativo) + justificação.

Exercício 5 (individual) – Decisão de eliminação: sim ou não?

Objetivo: aplicar critérios de **utilidade, legalidade e historicidade** para decidir sobre a eliminação de documentos.

Enunciado:

Imagina que és o responsável de arquivo de uma organização. Recebes a proposta de eliminar os seguintes documentos:

- a) Faturas e documentos contabilísticos com mais de 15 anos;
- b) Atas de reuniões de direção com mais de 25 anos;
- c) Registos de assiduidade (folhas de ponto) de há 12 anos;
- d) Correspondência de rotina (e-mails impressos) sobre marcação de pequenas reuniões, de há 6 anos;
- e) Processos de um projeto financiado concluído há 3 anos, para o qual ainda podem existir auditorias;
- f) Dossiês de recortes de imprensa sobre a instituição, com mais de 20 anos.

Tarefas:

Para cada alínea (a–f):

1. Indica se **autorizarias ou não a eliminação** do conjunto documental.
2. Justifica a tua decisão com base em:
 - Utilidade (ainda é usado? pode ser necessário?)
 - Legalidade (pode haver prazos legais a cumprir?)
 - Historicidade (tem valor para a memória da instituição / sociedade?).

Produto final:

Texto corrido ou lista comentada, com 5–8 linhas por alínea.

Exercício 6 (individual) – Mini-ensaio: “Por que não posso guardar tudo?”

Objetivo: refletir, de forma crítica, sobre a importância da **seleção** e da **eliminação legalmente enquadrada**.

Enunciado:

Escreve um texto de **1 a 2 páginas** onde desenvolves os seguintes pontos:

1. Explica, com as tuas palavras, o que é um **Programa de Atualização de Arquivo** e porque é que nenhuma organização pode simplesmente “guardar tudo para sempre”.
2. Mostra como os conceitos de **arquivo ativo, semiativo e inativo** ajudam a decidir onde colocar os documentos e quando os transferir.
3. Refere os três critérios principais para definir **prazos de conservação**: utilidade, legalidade e historicidade. Dá exemplos práticos (mesmo inventados) de documentos enquadrados em cada critério.
4. Comenta, em termos gerais, porque é que a eliminação de documentos deve ser feita com **base em decretos-lei, tabelas de gestão e pareceres de entidades competentes** (como a Torre do Tombo, no caso de serviços públicos), e não de forma improvisada.

Produto final:

Texto individual, avaliável quanto a:

- domínio dos conceitos;
- capacidade de relacionar teoria e prática;
- clareza na escrita e argumentação.

5. Equipamento e o Plano de Arquivo

Um arquivo não é apenas uma sala com estantes e caixas. É um **sistema organizado** em que o espaço físico, o mobiliário, os acessórios, os métodos de arquivamento e o próprio **plano de arquivo** têm de funcionar em conjunto. Escolher bem o local, os equipamentos e a forma de organização do arquivo é fundamental para:

- garantir a **conservação** dos documentos;
- permitir uma **consulta rápida e cómoda**;
- evitar perdas, extravios e danos;
- acompanhar o **crescimento da documentação** ao longo do tempo.

Ao mesmo tempo, o arquivo deve ser pensado como parte integrante da gestão de informação da instituição, em articulação com a organização dos serviços e com soluções informáticas.

Assim, antes de escolher armários, pastas ou caixas, é preciso decidir **onde** o arquivo vai ser instalado. O lugar não pode ser escolhido ao acaso; deve cumprir um conjunto de requisitos físicos e funcionais.

O arquivo deve estar **bem localizado** dentro da instituição:

- ser **acessível** aos utilizadores autorizados (por exemplo, a quem faz consulta com frequência);
- dispor de **capacidade de expansão**, isto é, espaço ou possibilidade de aumento para acomodar a documentação futura.

Um arquivo demasiado escondido, sem espaço para crescer, rapidamente se torna caótico, com caixas empilhadas em corredores ou salas improvisadas.

A **iluminação** deve ser:

- **ampla**, permitindo boa visibilidade para leitura de lombadas, documentos e etiquetas;

- **repartida**, evitando zonas muito escuras e outras demasiado iluminadas;
- **sem incidência direta do sol**, para impedir o amarelecimento, descoloração e degradação do papel.

A luz natural é desejável, mas sempre controlada (com cortinas, estores, filtros), de modo a proteger o acervo.

O espaço deve possuir **ventilação natural, constante e regulável**:

- a ventilação ajuda a controlar a humidade e a temperatura;
- reduz a formação de fungos, cheiros desagradáveis e deterioração dos documentos.

Ambientes fechados, abafados e húmidos são inimigos diretos da preservação documental.

O arquivo tem de ser **limpo e bem cuidado**:

- é necessário manter uma rotina de limpeza regular (piso, estantes, mobiliário);
- deve existir **desinfestação periódica**, para controlo de insetos e roedores;
- o pó deve ser combatido, pois é uma das principais causas de desgaste físico do papel.

A higienização é parte da política de preservação, não apenas uma questão estética.

A **disposição interna** do espaço deve facilitar:

- a **consulta** – corredores com largura suficiente, estantes organizadas, sinalética clara;
- a **conservação** – não encostar documentação diretamente à parede húmida, nem ao chão;
- a **circulação** – espaço livre para deslocação de pessoas e carrinhos.

Em termos de **segurança**, o arquivo deve estar protegido:

- contra **incêndio** (extintores adequados, detetores de fumo);
- contra **roubo** (controlos de acesso, fechaduras adequadas);

- contra **infiltrações** de água (tubagens, telhados, janelas);
- contra outros riscos estruturais.

Depois de definido o espaço, é necessário escolher os **equipamentos de arquivo**: armários, estantes, gavetas, ficheiros, pastas, caixas e outros acessórios. O equipamento a adquirir deve considerar:

- as **necessidades específicas** do arquivo (tipo de documentos, forma de consulta);
- o **tamanho dos documentos** a arquivar (A4, A3, mapas, plantas, etc.);
- a possibilidade de **fácil acesso** ao conteúdo.

Além disso, são objetivos fundamentais:

- **Economizar espaço** – usar equipamentos que aproveitam bem o espaço disponível;
- **Rendibilizar os serviços** – permitir que o trabalho de arquivamento e consulta seja rápido e eficiente;
- **Assegurar a invulnerabilidade dos documentos** – protegê-los de extravio, perda ou dano;
- Ter também um **aspecto decorativo**, contribuindo para um ambiente de trabalho agradável.

Ao escolher armários, estantes, ficheiros e outros elementos, é preciso ter em conta:

- a **estrutura** (robustez, estabilidade, resistência ao peso);
- o **tipo de fechadura** (segurança, facilidade de uso, possibilidade de chave ou cartão);
- os **acabamentos** (quinas protegidas, superfícies lisas, sem ferrugem);
- a **pintura** (durável, fácil de limpar, preferencialmente em cores claras para maior luminosidade).

A escolha de **acessórios de arquivo** (tipos de pastas, caixas, guias, etc.) depende ainda:

- do **método de classificação** a utilizar (alfabético, numérico, temático);
- do **tipo de arquivo** a adotar (vertical, horizontal, rotativo).

Entre os equipamentos de arquivo, as **fichas** e os **ficheiros** são instrumentos clássicos de registo e recuperação de informação. As **fichas** são:

- documentos sintéticos, em geral produzidos em **cartolina** ou material consistente;
- com **formatos e disposição gráfica normalizados**;
- destinadas a recolher de forma organizada e sistematizada a **informação essencial** sobre um tema.

Exemplos típicos:

- ficha de clientes;
- ficha de fornecedores;
- ficha de pessoal.

O objetivo é permitir uma **consulta rápida** da informação principal, sem necessidade de manusear o processo completo.

Um **ficheiro** é um **conjunto de fichas** com o mesmo formato e o mesmo tipo de informação (por exemplo, todas fichas de clientes). Estas fichas são colocadas numa **ordem previamente determinada** (alfabética, numérica, etc.) e guardadas em **caixa, gaveta ou móvel** próprio. O ficheiro permite:

- a **anotação de diversa informação** relacionada com o tema (clientes, pessoal, etc.);
- a **consulta constante** dessa informação, com grande rapidez;
- a **comparação** com elementos de outros ficheiros (por exemplo, comparação de clientes ou de fornecimentos).

As fichas podem ser de vários tipos, de acordo com o seu conteúdo e apresentação:

- **Estáticas** – contêm elementos que não se destinam a sofrer alterações (ex.: fichas de bibliotecas, registos fixos);
- **Dinâmicas** – em permanente atualização (ex.: fichas de armazém, stocks);
- **Cegas** – colocadas sobrepostas ou umas atrás das outras, ficando apenas visível a primeira;

- **Parcialmente visíveis** – permitem a visibilidade do título ou de outros elementos importantes (por exemplo, “abas” desencontradas);
- **Com sinalizadores** – acompanhadas de separadores, indicadores ou sinalizadores numéricos, alfabéticos ou por assuntos, que facilitam ainda mais a localização.

Os ficheiros podem ser organizados de diferentes formas:

- **Horizontais** – com fichas em posição vertical, inseridas em gavetas ou caixas colocadas horizontalmente;
- **Verticais** – fichas em posição vertical, normalmente em armários de gavetas altas;
- **De consulta direta** – acessíveis diretamente ao utilizador, sem mediação;
- **Remissivos** – não contêm toda a informação, mas remetem para outros ficheiros com dados mais detalhados;
- **Tradicionalis** – em suporte físico, papel/cartolina;
- **Informatizados** – ficheiros eletrónicos, equivalentes digitais dos antigos ficheiros em papel.

O **dossier** é outro elemento central no equipamento de arquivo. Um dossier:

- agrupa um **conjunto de documentos** relativos a um determinado **tema ou situação**.

Exemplo apresentado:

- **dossier de clientes duvidosos** – deve conter:
 - os nomes dos clientes;
 - os montantes em dívida;
 - os prazos de pagamento;
 - e outros elementos pertinentes.

Os dossiers permitem organizar a documentação em torno de um **assunto coerente**, facilitando o acompanhamento de situações e a tomada de decisões.

As **guias** são acessórias muito úteis em arquivos de tipo vertical. As características principais são:

- facilitam a **localização rápida** dos documentos;
- são cartões do **mesmo tamanho** das pastas ou fichas arquivadas;
- devem utilizar-se guias com **proteção de metal ou plástico**, para evitar o desgaste excessivo;
- promovem a **rapidez na consulta**, funcionando como “marcadores” ou “etiquetas” dentro do ficheiro.

6. Arquivadores e unidades de conservação

Existem diversos tipos de **arquivadores e unidades de conservação** que convém conhecer. Os **arquivadores de argolas** são apropriados para arquivar **correspondência**, listas, esquemas, tabelas estatísticas e outros documentos perfurados e para quando não convém furar os documentos, pode-se usar modelos mais largos, que permitem colocar os papéis em **bolsas de plástico perfuradas**. São muito comuns em escritórios, pela facilidade de consulta e possibilidade de reorganização das folhas.

As **caixas** são unidades de conservação importantes, com características específicas e devem evitar-se as **metálicas ou de plástico** que não permitam a transpiração dos documentos e são adequadas para guardar pequenos fascículos, documentos informativos, revistas, catálogos, etc.. Convém que estejam **bem preenchidas**: se ficarem meio vazias, os documentos podem dobrar-se ao serem colocadas na estante e oferecem boa **proteção contra pó, luz e manuseamento excessivo**. A principal **desvantagem** é que a **consulta não é muito cômoda**, pois é preciso retirar a caixa da estante, abri-la e procurar dentro. As **pastas de mola** e as pastas **com badanas** têm funções específicas:

- são apropriadas para preparar o material que o chefe ou responsável leva consigo para uma **reunião ou viagem**;
- utilizam-se para **arquivar documentos informativos** que não sejam muito volumosos.

As **pastas de pendurar** são muito usadas em arquivos correntes, porque:

- arquivam-se em **armários ou gavetas com calhas**, ou em **carrinhos especiais**;
- utilizam-se para documentos que não sejam muito volumosos;
- permitem ordenação **alfabética ou por assuntos**;
- deve anotar-se o **assunto do conteúdo** nas **janelas de plástico** da parte lateral superior, o que facilita a identificação imediata.

Os **envelopes e bolsas** são usados com menor frequência, mas têm utilidade específica, designadamente:

- são apropriados para **fotografias, diapositivos** e outros materiais soltos;
- podem ser de **papel normal** ou de **plástico**;
- ajudam a proteger itens delicados que não se arquivam bem em pastas padrão.

Além dos acessórios e unidades de conservação, é importante definir a **forma de organização física** dos documentos nas estantes e armários.

No **sistema vertical**, os documentos (pastas, fichas, livros e outros) são colocados **na vertical**, uns ao lado dos outros, tal como nas bibliotecas. **Desvantagem apontada:**

- quando é necessário fazer anotações adicionais num documento ou ficha, é preciso **retirá-los** do seu lugar, o que pode interromper a organização momentaneamente.

Apesar disso, o sistema vertical é muito comum, pois permite boa visualização das lombadas e facilita a arrumação por ordem alfabética, numérica ou temática.

No **sistema horizontal**, os documentos são colocados **uns sobre os outros**, em armários ou estantes com divisões. **Desvantagens:**

- **acessibilidade difícil** – para chegar a um documento, é muitas vezes necessário levantar outros que estão por cima;
- necessidade de criar muitas **intercalações** (tabuleiros, separadores), o que ocupa espaço;
- exige **deslocar documentos** que estiverem sobre o que se procura, aumentando o risco de desorganização.

Por estas razões, é um sistema menos prático para consulta frequente.

O **sistema rotativo** organiza processos, dossiers, fichas e outros documentos **apoiados e presos a um eixo vertical rotativo**. Entre as **vantagens estão as seguintes:**

- **facilidade de leitura** – o suporte gira, trazendo o documento à frente do utilizador;
- boa **acessibilidade** – não é preciso deslocar-se muito;
- **pouco espaço** necessário, sendo eficiente em locais reduzidos.

As **desvantagens prendem-se principalmente com o custo elevado** dos equipamentos e a necessidade de **despesas adicionais** com pastas suspensas e acessórios apropriados. Este sistema é especialmente interessante para arquivos que procuram conciliar muita capacidade de armazenamento com pouco espaço físico.

Assim, todo o sistema de arquivo deve ser pensado e desenhado com base num **plano de arquivo**. O sistema de arquivo deve adaptar-se às **condições concretas da empresa ou instituição**, pelo que o plano de arquivo deve começar por analisar:

- os **tipos de material** a arquivar (documentos administrativos, técnicos, financeiros, etc.);
- a **finalidade** com que o arquivo é efetuado (prova, gestão corrente, memória histórica);
- a **quantidade de material** a arquivar (volume atual e tendência de crescimento);
- as **aparelhagens disponíveis** (equipamentos físicos e sistemas informáticos);
- **onde** se efetua o arquivo (arquivo central, arquivos setoriais, arquivo intermédio);
- **quando** deve ser efetuado o arquivo e **quanto tempo** se dispõe para cada operação (cadência de trabalho);
- as **futuras ampliações** previstas, tanto em termos de espaço como de volume documental.

Um plano de arquivo eficaz deve **facilitar os trabalhos que se seguem à classificação**, isto é, a instalação e a consulta, permitir realizar o trabalho de arquivo com a **máxima simplicidade e rapidez**, **determinar os critérios das categorias** e a **ordem de classificação** dentro de cada categoria, indicar claramente **quais as categorias** em que deve ser dividido o material e ter em conta as **exigências futuras** e um grau adequado de **flexibilidade** – para que possa ser adaptado a alterações na estrutura ou nas funções da instituição.

Para organizar um arquivo, é necessário ainda ter em atenção o seguinte:

- identificar a **atividade da instituição ou empresa** e da área onde se trabalha;
- relacionar e organizar os **diferentes documentos** produzidos;
- identificar claramente **que documentos são criados** no decorrer da atividade;

- ter em conta o **custo de manutenção** do arquivo (espaço, pessoal, equipamentos);
- considerar a **dimensão da empresa**;
- avaliar os **recursos humanos e financeiros** disponíveis.

O plano de arquivo pode ser desenhado com vários objetivos específicos, com a **organização dos documentos** a Incluir:

- **Identificação das séries documentais**;
- **Classificação** (atribuição de códigos, categorias);
- Elaboração de um **Quadro de Classificação**;
- **Ordenação e instalação** dos documentos (onde e como são colocados fisicamente);
- Criação de **instrumentos de recuperação** (índices, guias, bases de dados);
- Definição de **normas** claras de funcionamento.

No que concerne à **gestão e controlo de processos**, o plano visa a **normalização de formulários** – para que a informação seja registada sempre da mesma forma e a **racionalização de procedimentos** – reduzir passos desnecessários, evitar duplicações, facilitar o percurso dos processos. Na **gestão automatizada dos documentos**, o plano deve também prever a **gestão informaticamente suportada**:

- integração do **correio eletrónico** na gestão documental;
- **gestão da informação** em sistemas partilhados;
- gestão de **todos os documentos dos serviços**, com ligação a outras **fontes de informação** (bases de dados externas, portais, etc.).

Para atingir este objetivo, é necessária a combinação de três fatores:

1. **Uma boa organização dos documentos** – arquivos bem pensados, equipados e classificados;
2. **Uma organização perfeita e uma boa coordenação dos serviços** – os setores devem trabalhar de forma articulada, respeitando normas comuns;

3. **Software adaptado à realidade de cada serviço** – ferramentas informáticas adequadas, nem excessivamente complexas nem insuficientes.

Além disso, os objetivos definidos para o arquivo devem ser **realistas** e estar em **conexão com os recursos materiais e humanos** disponíveis. Não adianta ter um plano teórico perfeito se não houver meios para o pôr em prática.

Em síntese pode-se concluir que:

- a escolha do **local** e dos **equipamentos de arquivo** é parte essencial da preservação e da boa gestão documental;
- fichas, ficheiros, dossiers, guias, arquivadores, caixas, pastas e envelopes são **ferramentas complementares** de um mesmo sistema;
- a organização física pode assumir várias formas (vertical, horizontal, rotativa), cada uma com vantagens e desvantagens;
- um **plano de arquivo** bem estruturado liga o equipamento, os métodos e as necessidades concretas da instituição;
- o objetivo final é sempre o mesmo: **gestão e controlo eficaz da informação**, em equilíbrio com os recursos humanos, materiais e tecnológicos.

Para o estudante, conhecer estes aspetos é fundamental para participar ativamente na construção de arquivos robustos, eficientes e preparados para responder às exigências atuais e futuras da organização. Segue-se uma tabela resumo com o conteúdo descrito – ver tabela 3.

Tabela 3 – Resumo do conteúdo

Tema	Conceitos principais	Ideias-chave	Exemplos / Palavras-chave
Local do arquivo	Localização, iluminação, ventilação, higienização, segurança	O arquivo deve ser acessível, com capacidade de expansão, boa iluminação sem sol direto, ventilação regulável, limpeza e desinfestação regulares, proteção contra fogo, água, roubo e riscos estruturais.	Sala própria, corredores largos, estantes afastadas das paredes, extintores, controlo de acesso.
Critérios para equipamento	Necessidades do arquivo, tamanho dos documentos, acesso fácil	Equipamentos escolhidos em função do tipo e volume de documentos. Devem economizar espaço, tornar o serviço eficiente, proteger os documentos e contribuir para um ambiente agradável.	Estantes metálicas, armários de gavetas, móveis com boa estrutura, fechaduras seguras, pintura clara.
Características do equipamento	Estrutura, fechadura, acabamentos, pintura	Equipamentos robustos, estáveis, bem acabados, sem arestas perigosas, com superfícies fáceis de limpar. Acessórios adaptados ao método de classificação e ao tipo de arquivo (vertical, horizontal, rotativo).	Estantes reforçadas, armários com chave, cantos protegidos, cores claras.
Fichas e ficheiros	Fichas; Ficheiros; Tipos de fichas	Fichas em cartolina normalizadas, com informação essencial (clientes, fornecedores, pessoal). Ficheiro é o conjunto de fichas ordenadas (A–Z, numérico, etc.). Fichas podem ser estáticas/dinâmicas, cegas/parcialmente visíveis, com sinalizadores.	Ficha de cliente, ficheiro de fornecedores, abas com letras, separadores por cor.

Tema	Conceitos principais	Ideias-chave	Exemplos / Palavras-chave
Tipos de ficheiros	Horizontais, verticais, diretos, remissivos, tradicionais, informatizados	Ficheiros físicos em gavetas/caixas ou ficheiros eletrónicos. Podem conter a informação diretamente ou remeter para outros suportes. São instrumentos de registo e recuperação rápida.	Gavetas de fichas A–Z, ficheiros digitais numa base de dados.
Dossiers	Agrupamento por tema/situação	Conjuntos de documentos organizados por assunto específico. Permitem acompanhar casos, negócios ou situações.	“Dossier de clientes duvidosos” com nomes, montantes, prazos, notas.
Guias	Guias de arquivo	Cartões do tamanho das pastas/fichas, usados como marcadores para localização rápida. Devem ser de material resistente (metal/plástico na aba) e facilitam a navegação nos ficheiros verticais.	Guias com letras (A, B, C...), separadores mensais, separadores por assunto.
Arquivadores e unidades de conservação	Arquivadores de argolas; Caixas; Pastas de mola/badanas; Pastas de pendurar; Envelopes/bolsas	Formas de acondicionar e proteger documentos: arquivadores para perfurados (ou em bolsas), caixas para fascículos e revistas (devem respirar), pastas de trabalho para reuniões, pastas suspensas em calhas, envelopes/bolsas para fotos e materiais soltos.	Arquivador A4, caixas de cartão, pastas suspensas com etiqueta, bolsas plásticas para fotos.
Formas físicas de organização	Sistema vertical; Sistema horizontal; Sistema rotativo	Vertical: documentos lado a lado, boa leitura de lombadas, muito usado. Horizontal: documentos empilhados, menos prático (difícil acesso). Rotativo: processos em eixo giratório, muito acessíveis mas caros e exigem pastas próprias.	Estantes com dossiers (vertical), pilhas de processos em prateleiras (horizontal), armário rotativo.

Tema	Conceitos principais	Ideias-chave	Exemplos / Palavras-chave
Plano de arquivo – análise inicial	Adaptação à realidade da instituição	O plano deve considerar tipo de material, finalidade do arquivo, quantidade, equipamentos, local, periodicidade das operações, futuras ampliações, dimensão da empresa e recursos disponíveis.	Análise prévia: que documentos existem, quanto produzem por ano, que espaço e pessoal há.
Características de um bom plano de arquivo	Simplicidade, rapidez, critérios claros, flexibilidade	Deve facilitar instalação e consulta, simplificar o trabalho, definir categorias e ordem de classificação, indicar como dividir o material e prever adaptações futuras.	Quadro de classificação bem estruturado, regras claras de arrumação, possibilidade de crescer.
Fatores para organizar o arquivo	Atividade da instituição, tipo de documentos, custos, recursos	É preciso identificar a atividade, relacionar os documentos produzidos, avaliar custos de manutenção do arquivo, dimensão da empresa e recursos humanos/financeiros.	Diferentes necessidades entre uma pequena empresa e um ministério; orçamento para equipamento e software.
Objetivos do plano de arquivo	Organização de documentos; Gestão de processos; Gestão automatizada	Organizar séries, classificar, ordenar e instalar documentos, criar instrumentos de recuperação e normas. Normalizar formulários e racionalizar procedimentos. Integrar correio eletrónico, gerir informação e ligar a outras fontes.	Quadro de classificação, índices, regulamento interno de arquivo, software de gestão documental.
Gestão e controlo da informação	Objetivo final dos serviços	A boa gestão de informação exige: organização documental sólida, serviços bem coordenados e software ajustado à realidade. Os objetivos devem ser realistas e compatíveis com recursos.	Arquivo bem pensado + equipas coordenadas + sistema informático

Tema	Conceitos principais	Ideias-chave	Exemplos / Palavras-chave
------	----------------------	--------------	---------------------------

adequado = informação sob controlo.

Exercícios em Grupo

1. Exercícios para trabalho em grupo (3)

Exercício 1 – “Desenha o arquivo ideal para o teu serviço”

Objetivo: aplicar os critérios de escolha do **local do arquivo** e dos **equipamentos** (localização, iluminação, ventilação, higienização, segurança, tipo de mobiliário, etc.).

Enunciado (grupo 3–5 alunos):

Imaginem que são a equipa responsável por organizar o arquivo de um **novo serviço de Recursos Humanos** numa instituição.

1. Descrevam, por escrito:
 - Onde colocariam o **arquivo corrente** (perto de quem? em que zona do edifício?);
 - Que condições físicas garantiriam:
 - iluminação (natural/artificial, sem sol direto),
 - ventilação (natural, regulável),
 - higienização (limpeza, combate ao pó, desinfestação),
 - segurança (contra incêndios, água, roubo).
2. Escolham os **equipamentos de arquivo**:
 - Estantes abertas ou armários fechados? Verticais ou horizontais?
 - Arquivadores de argolas, caixas de arquivo, pastas de pendurar, pastas de mola, envelopes/bolsas? Expliquem *porque* para cada escolha.
3. Indiquem:
 - Que **tipo de organização física** usariam (vertical, horizontal, rotativa);
 - Em que situações, dentro do mesmo serviço, poderia justificar-se o uso de mais do que um sistema (por exemplo, vertical para dossiers e caixas para revistas).
4. Façam um **esquema/planta** simples da sala (pode ser desenhado à mão):

- Local das estantes/armários;
- Zona de consulta;
- Área de circulação;
- Medidas de segurança (extintor, saída, etc.).

Produto final:

- Texto + planta/squema da sala de arquivo, com as escolhas devidamente justificadas.

Exercício 2 – “Do caos ao sistema: fichas, ficheiros, dossiers e guias”

Objetivo: pôr em prática o uso de **fichas, ficheiros, dossiers e guias** como instrumentos de organização e recuperação.

Enunciado:

O vosso professor entrega-vos (ou descreve) uma lista de **informações avulsas** de uma pequena empresa:

- Dados de 10 clientes (nome, NIF, contactos, condições especiais);
- 5 fornecedores (nome, condições de pagamento, prazos médios);
- 6 processos de “clientes duvidosos” com valores em dívida e prazos ultrapassados;
- Alguns documentos soltos (2 faturas em atraso, 1 carta de cobrança, 1 e-mail impresso, etc.).

Em grupo:

1. Definem:

- Que **ficheiros** criariam (por exemplo: Ficheiro de clientes, Ficheiro de fornecedores);
- Que **tipo de fichas** usariam (estáticas, dinâmicas, com sinalizadores...) em cada caso, justificando.

2. Criem **modelos de fichas** (em folha A4 ou digital), com campos adequados:
 - Ficha de cliente;
 - Ficha de fornecedor;
 - Ficha específica para “Cliente duvidoso” (indicando montante, prazos, contactos, histórico).
3. Expliquem:
 - Que **dossier(s)** criariam (por exemplo, “Dossier de clientes duvidosos”) e que documentos ficariam lá arquivados;
 - Que **guias** usariam nos ficheiros (por letras? por tipo de cliente? por zona geográfica?) e como isso ajudaria na localização rápida.
4. Mostrem, em grupo, como localizariam rapidamente:
 - um cliente específico;
 - um fornecedor;
 - o dossiê de um cliente duvidoso concreto.

Produto final:

- Conjunto de modelos de fichas + descrição dos ficheiros, dossiers e guias escolhidos.

Exercício 3 – “Construir um miniplano de arquivo para uma pequena empresa”

Objetivo: aplicar a lógica de **plano de arquivo** (análise da realidade, objetivos, categorias de documentos, organização física e informática).

Enunciado:

Imaginem uma **pequena empresa de serviços** com:

- Departamento Administrativo/Financeiro
- Departamento Comercial
- Departamento de Recursos Humanos

Cada grupo deve:

1. Identificar, para cada departamento, **que tipos de documentos** são produzidos (ex.: faturas, recibos, contratos, propostas, processos de pessoal, relatórios, e-mails importantes).
2. A partir daí:
 - definir **3 a 5 categorias principais** de arquivo (por exemplo: “Documentos financeiros”, “Pessoal”, “Clientes/Contratos”, “Correspondência oficial”, etc.);
 - propor uma **forma de organização física** (que unidades de conservação usar em cada categoria: caixas, pastas de pendurar, arquivadores de argolas, etc.).
3. Descrever, em texto, um **plano de arquivo simplificado** com:
 - Objetivo (por exemplo: “facilitar a consulta e controlo dos documentos da empresa X”);
 - Critérios de divisão em categorias (por função/assunto);
 - Ordem de classificação dentro de cada categoria (A–Z, numérico, por data);
 - Indicação de que documentos ficam **em arquivo corrente** e quais transitam para **arquivo intermédio** ao fim de X anos.
4. Sugerir, por fim:
 - Que tipo de **apoio informático** usariam (simples base de dados? folha de cálculo? software de gestão documental?) e para quê (registar localização, listar séries, etc.).

Produto final:

- Texto de 1–2 páginas com o miniplano de arquivo + esquemas/tabelas se quiserem.

Exercícios Individuais

2. Exercícios para trabalho individual (3)

Exercício 4 (individual) – Escolha de equipamento: “Qual é o melhor para quê?”

Objetivo: relacionar tipos de equipamentos com necessidades concretas.

Enunciado:

Responde, em texto ou tabela, indicando que **equipamento/unidade de conservação** escolherias em cada situação e porquê (3–5 linhas de justificação cada):

1. Guardar **fascículos de uma revista técnica** que a instituição recebe todos os meses.
2. Arquivar **processos de clientes em curso**, consultados diariamente por vários colaboradores.
3. Proteger e guardar **fotografias e diapositivos** de eventos antigos da instituição.
4. Organizar **documentos informativos** que o diretor leva com frequência para reuniões externas (pouco volumosos, mas importantes).
5. Manter um conjunto de **relatórios anuais** (um por ano) com consulta periódica, mas não diária.

Sugestões de equipamentos a considerar: arquivadores de argolas, caixas de arquivo, pastas de mola, pastas de pendurar, envelopes/bolsas, estantes verticais, sistema rotativo, etc.

Produto final:

- 5 respostas com indicação do equipamento escolhido + justificação baseada na matéria (conservação, consulta, proteção, praticidade).

Exercício 5 (individual) – Análise crítica de um espaço de arquivo real

Objetivo: aplicar os critérios de **local do arquivo** (iluminação, ventilação, higienização, segurança, disposição) a uma situação real.

Enunciado:

Escolhe um **arquivo real** que conheças (pode ser:

- o arquivo da escola,
- um arquivo de secretaria,
- uma sala com dossiers na empresa onde fazes estágio,
- ou outro exemplo próximo).

Em 1 a 2 páginas:

1. Descreve o espaço:
 - onde fica localizado;
 - que tipo de mobiliário tem (estantes, armários, caixas, etc.);
 - como é a iluminação e ventilação;
 - como é a limpeza e arrumação geral.
2. Avalia o espaço com base nos critérios vistos:
 - É acessível e tem capacidade para crescer?
 - A luz direta do sol incide sobre os documentos?
 - Há sinais de humidade, pó, pragas (insetos, roedores)?
 - Existem medidas de segurança (extintores, porta fechada, controlo de acesso)?
3. Propõe **pelo menos 5 melhorias concretas**, como se estivesses a fazer um relatório técnico (por exemplo: “Substituir caixas de plástico por caixas de cartão que respirem”, “Afastar estantes das paredes”, “Instalar estores para reduzir luz direta”, etc.).

Produto final:

- Pequeno relatório descritivo + crítico com propostas de melhoria, em linguagem de manual/relatório.

Exercício 6 (individual) – Mini-plano de arquivo para um único serviço

Objetivo: sintetizar a lógica de **plano de arquivo** para um serviço específico, articulando documentos, equipamento e objetivos.

Enunciado:

Imagina que és responsável pelo **Arquivo do Serviço Comercial** de uma empresa.

Em 1 a 2 páginas, elabora um **mini-plano de arquivo**, incluindo:

1. **Atividade do serviço** – descreve em poucas linhas o que faz o serviço (ex.: vendas, contratos com clientes, propostas comerciais, acompanhamento pós-venda).
2. **Tipos de documentos produzidos** – lista os principais (propostas, contratos, e-mails importantes, relatórios de visitas, fichas de cliente, etc.).
3. **Organização física:**
 - Que unidades de conservação usarias para cada tipo (dossiers, pastas suspensas, caixas, fichas de cliente, etc.);
 - Que sistema físico adotarias (arquivação vertical, caixas para documentos menos usados, etc.).
4. **Critérios de classificação e ordenação:**
 - Por cliente? Por número de contrato? Por ano? Mistura de critérios?
 - Como seriam identificadas as pastas/dossiers (etiquetas, códigos, cores)?
5. **Instrumentos de recuperação:**
 - Que ficheiros ou registos farias (por exemplo, ficheiro de clientes, base de dados com campos: nome, código de cliente, nº de dossier, localização física);
 - Se usarias algum **apoio informático** (base de dados, folha de cálculo, etc.) e como.
6. **Objetivos do plano:**
 - Explica claramente o que pretendes garantir (rapidez de localização, segurança dos documentos, controlo dos processos, etc.).

Produto final:

- Texto organizado como um pequeno plano de arquivo, com secções bem identificadas.

7. Explosão documental e a necessidade de novas soluções

Nas últimas décadas, as organizações têm assistido a uma verdadeira **explosão documental**. Produz-se e recebe-se cada vez mais informação, em mais suportes, com maior rapidez e complexidade. Este fenómeno traz dois grandes problemas principais: I

- **Falta de espaço** para armazenar tanta documentação, sobretudo em suporte papel;
- **Necessidade crescente de partilha rápida da informação**, para apoiar decisões em prazos cada vez mais curtos.

Paralelamente, a evolução tecnológica fez com que, nos serviços, coexistam hoje vários **suportes de informação**:

- papel;
- filmes;
- suportes magnéticos (como discos rígidos, disquetes);
- vídeo;
- discos óticos;
- e outros suportes digitais.

Gerir esta diversidade de suportes e o volume crescente de informação exige soluções técnicas adequadas. É neste contexto que surgem as **novas tecnologias aplicadas ao arquivo**, nomeadamente a **Gestão Eletrónica de Documentos (GED)**, os **sistemas magnéticos e óticos** e as **técnicas de microfilmagem**.

A **Gestão Eletrónica de Documentos – GED** nasce precisamente como resposta à necessidade de **controlar a explosão documental** de forma mais eficiente. Trata-se de um sistema, normalmente suportado por software, que permite gerir documentos em formato eletrónico ao longo do seu ciclo de vida. Um sistema de GED tem quatro **funções principais**:

1. **Entrada de documentos**

- Captura de documentos nas várias formas possíveis: digitalização de papel, importação de ficheiros eletrónicos, receção de documentos via sistemas de informação, e-mail, etc.

2. Tratamento de documentos

- Indexação (atribuição de palavras-chave, códigos ou metadados);
- Classificação de acordo com planos de classificação;
- Conversão de formatos, quando necessário;
- Associação do documento a processos eletrónicos ou dossiês digitais.

3. Armazenamento de documentos

- Guarda dos documentos em repositórios eletrónicos, bases de dados ou sistemas de arquivo digital;
- Utilização de suportes adequados (discos rígidos, servidores, discos óticos, sistemas em rede ou na nuvem).

4. Acesso aos documentos

- Pesquisa e recuperação da informação por vários critérios (palavra-chave, data, autor, tipo de documento, etc.);
- Controlo de permissões de acesso;
- Disponibilização rápida e, muitas vezes, simultânea a vários utilizadores.

Em síntese, um sistema de GED deve permitir uma **boa gestão dos documentos de arquivo**, desde a sua entrada até à sua disponibilização e eventual eliminação.

Sempre que uma organização pretende implementar um sistema de GED, há **prioridades** que não podem ser ignoradas:

- **Reorganização do serviço de arquivo**

- Não basta “instalar o programa”: é necessário rever processos, fluxos documentais, planos de classificação e regras internas.
- Se o arquivo em papel estiver caótico, o sistema eletrónico apenas reproduzirá esse caos em formato digital.

- **Formação das pessoas**
 - Os utilizadores que vão operar com o sistema precisam de **formação específica**;
 - Devem compreender não apenas o “clique” técnico, mas também os princípios arquivísticos (proveniência, classificação, prazos de conservação, etc.).

- **Custo, atualizações e manutenção**
 - A adoção de GED implica **investimentos financeiros** (software, hardware, digitalização inicial);
 - É indispensável prever custos de **atualização tecnológica** e de **manutenção contínua**, sob pena de o sistema se tornar rapidamente obsoleto ou inseguro.

A introdução da GED e de sistemas informáticos de pesquisa traz uma mudança importante: a passagem da **pesquisa manual** (em papel, catálogos, fichas físicas) para a **pesquisa em linha** (online, em bases de dados e repositórios digitais).

Comparada com a pesquisa manual, a pesquisa em linha oferece várias **vantagens**:

- **Acesso rápido e fácil a uma gama muito mais vasta e variada de informação**
 - O utilizador não está limitado ao que se encontra num único arquivo físico;
 - Pode aceder a documentos internos e, em muitos casos, a informação externa integrada.

- **Atualização mais rápida e frequente**
 - A informação eletrónica pode ser atualizada em tempo quase real;
 - Não é necessário esperar por novas edições impressas ou atualizações físicas de catálogos.

- **Maiores possibilidades de sucesso na pesquisa**
 - Através de **palavras-chave** e pesquisa interativa, o utilizador pode experimentar várias combinações até obter o resultado desejado.

- **Possibilidade de pesquisar várias bases de dados ao mesmo tempo**
 - Um único pedido de pesquisa pode abranger múltiplos repositórios (internos e externos).
- **Capacidade de efetuar pesquisas mais complexas**
 - Critérios múltiplos, filtros, combinações lógicas (E, OU, NÃO), intervalos de datas, tipos de documentos, etc.
- **Pesquisa mais rápida**
 - O tempo de resposta é significativamente menor do que consultar manualmente estantes, índices em papel e fichas.
- **Resultados apresentados segundo as preferências do utilizador**
 - Ordenação por data, relevância, tipo de documento;
 - Exportação de resultados, gravação de pesquisas, alertas, etc.
- **Poupança de espaço e baixo custo de armazenamento**
 - Enquanto o papel ocupa espaço físico significativo, os suportes digitais permitem guardar grandes quantidades de informação num espaço físico reduzido.

Apesar das vantagens, a pesquisa em linha também tem **desvantagens** que devem ser consideradas:

- **Necessidade de grande investimento inicial**
 - Infraestruturas informáticas, softwares, digitalização de acervos existentes.
- **Possível não recuperação de informação mais antiga**
 - Se os documentos antigos não forem digitalizados ou indexados, correm o risco de ficar “esquecidos” fora do sistema eletrónico.
- **Exigência de pessoal especializado**
 - É necessário contar com técnicos capazes de instalar, configurar, gerir e manter os sistemas de informação.

- **Dificuldades provocadas pelos próprios sistemas de informação**
 - Quebras de serviço, incompatibilidades de software, falhas de rede, erros de indexação, etc.
- **Necessidade de revisão das imagens digitalizadas**
 - Em casos de digitalização com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), é preciso rever as imagens e textos para evitar erros que afetem a pesquisa e a autenticidade.
- **Ausência (ou limitação) de reconhecimento jurídico do documento eletrónico**
 - Se não houver legislação e normas claras que confirmam valor probatório pleno ao documento eletrónico, muitas organizações são obrigadas a **conservar o original em papel** sempre que este tenha valor de prova ou legal.
- **Incerteza quanto à durabilidade**
 - Os suportes e formatos digitais mudam rapidamente;
 - É necessário planejar migrações tecnológicas para garantir que, no futuro, os documentos continuem acessíveis.

Os **documentos eletrónicos** não são apenas uma “versão moderna” dos documentos em papel. Têm características próprias que exigem uma abordagem específica na sua gestão.

Entre as características mais relevantes destacam-se:

- **Maior complexidade tipológica**
 - Existem muitos tipos de documentos eletrónicos: textos, bases de dados, páginas web, multimédia, registos transacionais, etc.
- **Dependência de um sistema intermediário**

- Ao contrário do papel, que se lê diretamente, os documentos eletrônicos dependem de hardware e software (computador, leitor, programa adequado).
- **Dissociação entre conteúdo, estrutura e suporte**
 - O conteúdo (texto, imagem, dados) pode ser separado da sua apresentação (formato, layout) e do suporte físico (disco, servidor, nuvem).
- **Potencial de fácil alteração**
 - A facilidade de edição torna os documentos eletrônicos **mais vulneráveis a alterações** (legítimas ou indevidas).
- **Autenticidade dependente do sistema de produção/gestão**
 - A garantia de autenticidade passa por mecanismos como registo de versões, assinaturas eletrônicas, auditoria, controlo de acessos.
- **Pré-determinação de elementos formais**
 - Muitos sistemas eletrônicos impõem campos obrigatórios, formatos de ficheiro e regras de estrutura, o que tem impacto na forma como os documentos são criados e armazenados.

Face às características anteriores, a gestão de documentos eletrônicos exige **requisitos próprios**, que vão muito para além da simples compra de computadores. Entre estes requisitos destacam-se:

Migrações periódicas

- Necessidade de realizar **migrações periódicas** de aplicações e suportes, para garantir que os documentos permanecem acessíveis ao longo do tempo;
- Exemplos: conversão de formatos proprietários para formatos abertos; transferência de dados de disquetes para discos modernos ou para a nuvem.

Adoção de formatos e aplicações normalizados

- Preferência por **aplicações e formatos normalizados** na criação, transmissão e armazenamento dos documentos;

- Isto aumenta a **longevidade** dos documentos digitais e a sua **interoperabilidade** entre sistemas de diferentes fabricantes ou entidades.

Suportes normalizados e integridade

- Adoção de **suportes normalizados de armazenamento**, que não permitam alterações posteriores não controladas;
- Objetivo: garantir a **integridade** e a **autenticidade** dos documentos na preservação a longo prazo.

Procedimentos de segurança

- Implementação de **procedimentos de segurança** rigorosos, incluindo:
 - privilégios de acesso (quem pode ver, editar, eliminar);
 - sistemas de **auditoria eletrônica** (registo de quem fez o quê e quando).
- Estes mecanismos são fundamentais para proteger a autenticidade e evitar manipulações indevidas.

Meta-informação (metadados)

- É indispensável **agregar meta-informação suficiente** ao documento, de modo a garantir a preservação de:
 - elementos de **conteúdo** (sobre o que trata);
 - elementos de **contexto** (quem produziu, em que circunstâncias, com que finalidade);
 - elementos de **segurança** (assinaturas, níveis de acesso);
 - elementos de **estrutura** (como o documento está organizado, formato, versões);
 - elementos de **controlo** (datas de criação, alterações, migrações, prazos de conservação).

Planeamento antecipado e trabalho multidisciplinar

- As **opções fundamentais** sobre criação, gestão e preservação de documentos eletrónicos devem ser **antecipadas, já na conceção do sistema**;

- A gestão de documentos eletrónicos implica um **imperativo multidisciplinar**:
 - arquivistas e gestores de informação;
 - informáticos;
 - juristas;
 - responsáveis de segurança;
 - direção e utilizadores-chave.

Só uma abordagem integrada permite garantir que os documentos eletrónicos são **fiáveis, autênticos e preserváveis** a longo prazo.

Outra resposta tecnológica à explosão documental é o recurso a **sistemas magnéticos e óticos**, que permitem **miniaturizar/comprimir** informação e armazenar grandes volumes em suportes de reduzidas dimensões. O **disco magnético** é um suporte de armazenamento que apresenta as seguintes características:

- Tem o aspeto de um prato metálico, geralmente em alumínio, revestido em ambas as faces por um **material magnético** que permite a gravação de informação;
- Existe em vários tipos:
 - discos de grande capacidade (armazenamento de 20 ou mais megabytes, nos contextos referidos no conteúdo original);
 - disquetes utilizadas em microcomputadores (historicamente muito comuns).

Vantagens:

- Grande **capacidade de armazenamento**, variando de 5 até 20 ou mais megabytes (no contexto histórico);
- Acesso **direto e rápido**, em questão de segundos.

Desvantagem principal:

- É um suporte **facilmente sujeito a avarias** (falhas mecânicas, danos físicos, campos magnéticos externos).

O **disco ótico** é outra tecnologia de armazenamento, com características distintas:

- Baseia-se na **digitalização e compressão da imagem** do documento com recurso a:
 - scanners;
 - computadores;
 - software apropriado;
- A imagem do documento é:
 - transformada;
 - codificada;
 - sujeita a compressão antes de ser armazenada em disco ótico.

Trata-se de um suporte de grande **versatilidade**.

Comparação com o microfilme:

- No **microfilme**, temos uma imagem real, embora reduzida, do documento original (reprodução fotográfica);
- No **disco ótico**, a imagem é digital, codificada e comprimida, dependente de equipamento para ser lida.

Os tipos mais vulgares referidos são:

- **Discos WORM (Write Once, Read Many)**
 - Permitem gravar a informação **uma única vez** e lê-la muitas vezes;
 - São adequados para documentos que não devem sofrer alterações.
- **Discos regraváveis ou magnético-óticos**
 - Permitem que os dados sejam inscritos de forma **não permanente**;
 - Podem ser apagados e regravados, com maior flexibilidade, mas maior vulnerabilidade a alterações.

A **microfilmagem** é outra técnica que veio responder à “hipertrofia” da documentação em suporte papel e à complexificação das administrações. O **microfilme** é:

- uma **reprodução fotográfica** que reduz significativamente as dimensões dos documentos;
- uma técnica de reprodução que **não altera a imagem**, apenas muda:
 - a **dimensão** (redução);
 - e o **suporte** (do papel para o microfilme).

A **recuperação da informação** é feita por meio de um **sistema ótico** que aumenta a imagem na proporção inversa à taxa de redução.

Entre as principais vantagens do microfilme, destacam-se:

- **Segurança contra perda ou destruição de documentos**
 - Em caso de desastre com os originais em papel, as cópias em microfilme podem garantir a preservação da informação.
- **Grande economia de espaço e de equipamentos acessórios**
 - A redução do volume físico dos documentos permite armazenar grandes quantidades num espaço relativamente pequeno.
- **Longevidade**
 - Atribui-se ao microfilme uma duração superior a **cem anos**, se bem produzido e conservado.
- **Fácil acesso devido à redução do volume**
 - Todo o arquivo passa a ocupar menos espaço, facilitando o manuseamento.
- **Consulta rápida**
 - Através de leitores, é possível localizar e ampliar rapidamente a imagem do documento desejado.
- **Máxima confidencialidade e controlo**
 - O acesso pode ser condicionado; a cópia não é tão facilmente manipulável como um original em papel.

- **Integridade do arquivo**

- Cada documento tem o seu lugar próprio no sistema, o que reduz o risco de engano ou extravio.

Existem diferentes **tipos de microfilmagem**, consoante a finalidade:

1. **Microfilmagem de substituição**

- Procede-se à **destruição do original** em papel, conservando apenas o microfilme;
- É uma opção mais radical, usada quando se confia plenamente no valor do microfilme como cópia.

2. **Microfilmagem de complemento**

- O objetivo é **preservar o documento**, mantendo o original em papel e criando um microfilme como cópia adicional.

3. **Microfilmagem de segurança**

- Cria-se uma **cópia de segurança** do microfilme, de modo a precaver a perda ou dano do suporte principal.

Os microfilmes podem ser apresentados em diferentes suportes físicos:

- **Microficha** – folha de filme com várias imagens reduzidas, organizada em grelha;
- **Bobine ou rolo de filme** – película em rolo, muito comum em arquivos de grande volume;
- **Cassetes** – invólucros que contêm o rolo de filme, facilitando o manuseamento;
- **Jackets ou carteiras de acetato transparentes** – capas que permitem inserir tiras de microfilme;
- **Cartões de janela** – cartões com “janelas” transparentes onde é visível o microfilme inserido.

Também os métodos de microfilmagem diferem:

1. **Método simples ou standard**

- Regista **uma imagem numa face** do documento (por exemplo, só a frente).

2. Método duplex

- Regista automaticamente **frente e verso** dos documentos, numa sequência adequada.

3. Método duo

- Permite registar **os dois lados do filme**, explorando ao máximo a capacidade do suporte.

Concluído, o conteúdo mostra que as novas tecnologias não substituem os princípios arquivísticos – vêm **complementá-los**.

- A **Gestão Eletrónica de Documentos (GED)** oferece soluções poderosas para entrada, tratamento, armazenamento e acesso, mas exige reorganização do arquivo, formação e atenção aos custos e manutenção.
- A **pesquisa em linha** amplia as possibilidades de acesso à informação, mas implica investimentos, pessoal especializado e resposta às questões de autenticidade, valor jurídico e durabilidade.
- Os **documentos eletrónicos** têm características próprias (complexidade tipológica, dependência de sistemas, facilidade de alteração) que obrigam a requisitos específicos de conservação, segurança e planeamento.
- Os **sistemas magnéticos e óticos** e a **microfilmagem** continuam a ser alternativas importantes para compressão, preservação e segurança dos arquivos, especialmente quando se procura reduzir espaço e garantir longevidade.

Para o futuro profissional, compreender estas tecnologias significa ser capaz de:

- participar em projetos de digitalização e GED com espírito crítico;
- colaborar na definição de políticas de preservação digital e microfilmagem;

- apoiar a administração na escolha de soluções equilibradas entre tecnologia, custos, segurança e memória institucional.

Em suma, gerir bem o arquivo no século XXI implica saber conjugar **papel e digital, tecnologia e método, inovação e prudência** – sempre com o objetivo de garantir que a informação certa está disponível, no momento certo, para as pessoas certas. Segue-se uma tabela com resumo do conteúdo – ver tabela 4

Tabela 4 – Resumo do conteúdo

Tema	Conceitos principais	Ideias-chave	Exemplos / Palavras-chave
Contexto das novas tecnologias	Explosão documental; Falta de espaço; Partilha rápida de informação	Aumento massivo de documentos em múltiplos suportes (papel, filme, magnético, vídeo, ótico, digital) obriga à adoção de novas soluções técnicas. Problemas principais: falta de espaço físico e necessidade de acesso e partilha rápida.	Papel, filmes, discos, vídeo, discos óticos, “explosão documental”.
GED – Gestão Eletrónica de Documentos	Entrada; Tratamento; Armazenamento; Acesso	Sistema que controla documentos eletrónicos ao longo do ciclo de vida. Entrada (digitalização/importação), tratamento (indexação, classificação, metadados), armazenamento (repositórios, servidores) e acesso (pesquisa por vários critérios, permissões, partilha).	GED, digitalização, indexação, metadados, repositório digital.
Condições para adotar GED	Reorganização do arquivo; Formação; Custos	Não basta instalar software: é preciso reorganizar o serviço de arquivo (planos de classificação, fluxos), formar pessoas (técnica + princípios arquivísticos) e prever custos de aquisição, atualização e manutenção tecnológica.	Revisão de processos, formação de utilizadores, licenças, manutenção.
Pesquisa em linha – vantagens	Acesso rápido; Atualização; Complexidade de pesquisa	Permite aceder rapidamente a mais e melhor informação, atualizada com frequência. Pesquisas complexas por palavras-chave e múltiplos critérios, em várias bases de dados em simultâneo. Resultados podem ser ordenados conforme preferência. Poupa espaço físico e reduz custos de armazenamento.	Pesquisa por assunto, data, tipo de documento; bases de dados; repositórios online.

Tema	Conceitos principais	Ideias-chave	Exemplos / Palavras-chave
Pesquisa em linha – desvantagens	Investimento; Risco de “esquecimento” do papel; Especialização	Exige investimento inicial elevado (hardware, software, digitalização), pessoal especializado e revisão das imagens digitalizadas. Informação antiga não digitalizada pode ficar fora do sistema. Questões jurídicas (valor probatório do digital) podem obrigar a manter originais em papel. Existem ainda incertezas sobre durabilidade dos suportes e formatos.	Quebras de sistema, OCR com erros, obrigação de guardar originais, migrações de formato.
Características dos documentos eletrónicos	Complexidade; Dependência do sistema; Facilidade de alteração	São mais complexos (tipos variados), não se leem diretamente (dependem de hardware/software), o conteúdo pode ser facilmente alterado e está dissociado do suporte físico. A autenticidade depende do sistema de produção e gestão (logs, assinaturas, controlo de versões).	Ficheiro de texto, base de dados, página web, multimédia, edição fácil, auditoria.
Requisitos para gestão de documentos eletrónicos	Migrações; Normalização; Segurança; Metadados	Necessitam de migrações periódicas de suportes e formatos; uso de aplicações e formatos normalizados; suportes de armazenamento que preservem integridade; fortes procedimentos de segurança (perfis de acesso, auditoria); e metadados ricos (conteúdo, contexto, estrutura, segurança, controlo). Tudo isto deve ser planeado logo na conceção do sistema, num trabalho multidisciplinar.	Migração de ficheiros, formatos abertos, logs, perfis de utilizador, metadados, equipa arquivista + TI + jurídico.

Tema	Conceitos principais	Ideias-chave	Exemplos / Palavras-chave
Sistemas magnéticos	Disco magnético; Disquetes; Acesso direto	Disco metálico revestido com material magnético. Grande capacidade de armazenamento (no contexto histórico), acesso rápido, mas vulnerável a avarias.	Discos rígidos, disquetes (historicamente), acesso em segundos, avarias físicas.
Sistemas óticos	Disco ótico; Digitalização; Compressão; WORM / regravável	Baseiam-se na digitalização e compressão da imagem do documento (scanner + software). A imagem é codificada e armazenada em disco ótico. Há discos WORM (Write Once, Read Many – grava uma vez, lê muitas) e discos magnético-óticos regraváveis (maior flexibilidade, maior risco de alteração).	CD/DVD ótico, WORM, discos regraváveis, imagem digital comprimida.
Microfilmagem – conceito	Microfilme; Redução; Suporte alternativo	Reprodução fotográfica que reduz muito o tamanho do documento sem alterar a imagem. Muda apenas a dimensão e o suporte (de papel para filme). A consulta faz-se por aumento ótico, através de leitores.	Microfilme, redução, leitor de microfilme, imagem “miniatura”.
Microfilmagem – vantagens	Segurança; Economia de espaço; Longevidade; Confidencialidade	Proporciona cópias de segurança contra perda ou destruição, grande economia de espaço, longevidade (mais de 100 anos se bem conservado), consulta relativamente rápida e elevado grau de confidencialidade e controlo. Cada documento tem o seu lugar próprio, favorecendo a integridade do arquivo.	Cópias de segurança, preservação de longo prazo, arquivo compacto.
Tipos de microfilmagem	Substituição; Complemento; Segurança	Substituição: destrói-se o original em papel, conservando apenas o microfilme. Complemento: mantém-se o original e	“Filmar e destruir” vs “filmar e manter” vs “filmar para cópia de reserva”.

Tema	Conceitos principais	Ideias-chave	Exemplos / Palavras-chave
Suportes de microfilme	Microfichas; Bobines; Cassetes; Jackets; Cartões de janela	<p>cria-se microfilme adicional. Segurança: cria-se uma cópia de segurança do microfilme existente.</p> <p>Vários suportes físicos para apresentação do microfilme: folhas (microfichas), rolos (bobines), cassetes, jackets de acetato onde se inserem tiras de filme, cartões de janela com recortes transparentes.</p>	Microficha em grelha, rolo de filme, jacket com tiras de microfilme.
Métodos de microfilmagem	Standard; Duplex; Duo	<p>Standard (simples): regista uma face do documento; Duplex: regista frente e verso automaticamente; Duo: permite registar ambos os lados do filme, maximizando a capacidade.</p>	Frente apenas; frente + verso; dois lados do filme.
Integração tecnologia + princípios arquivísticos	Complementaridade; Não substituição	<p>As novas tecnologias (GED, pesquisa em linha, sistemas magnéticos/óticos, microfilmagem) não substituem os princípios arquivísticos, mas complementam-nos. A boa gestão documental continua a exigir plano de classificação, avaliação, prazos de conservação, garantia de autenticidade e preservação.</p>	“Papel + digital”, ciclo de vida, avaliação, valor probatório, memória institucional.

Exercício em Grupo

1. Exercícios para trabalho em grupo (3)

Exercício 1 – Projeto de implementação de um sistema de GED

Objetivo: aplicar o conceito de **Gestão Eletrônica de Documentos (GED)** e as condições necessárias para o implementar (reorganização, formação, custos, manutenção).

Enunciado (grupo 3–5 alunos):

Imaginem que foram contratados para apoiar a implementação de um sistema de **GED** num serviço público ou numa empresa (podem inventar o contexto: escola, câmara municipal, clínica, empresa de serviços, etc.).

1. Em grupo, descrevam:
 - Que **tipos de documentos** esse serviço produz e recebe (ex.: ofícios, e-mails, processos, faturas, relatórios).
 - Que problemas existem atualmente com o **arquivo em papel** (demora nas pesquisas, perda de documentos, falta de espaço, etc.).
2. Depois, elaborem um **plano de implementação de GED** com, pelo menos, estes pontos:
 - a) **Entrada de documentos:** como serão captados para o sistema (digitalização, importação de ficheiros, integração com e-mail).
 - b) **Tratamento:** como se fará a indexação, a classificação segundo o plano de classificação, e que metadados básicos serão registados.
 - c) **Armazenamento:** onde vão ficar (servidor interno, nuvem, repositório digital) e que cópias de segurança serão feitas.
 - d) **Acesso:** quem pode ver o quê, como se faz a pesquisa (por assunto, data, tipo de documento, etc.).
3. Incluam ainda:
 - Necessidades de **reorganização do serviço de arquivo** (o que precisa de mudar no arquivo em papel).

- Que **formação** será necessária para os utilizadores.
- Que **custos e cuidados de manutenção** terão de ser previstos (licenças, equipamentos, atualizações).

Produto final:

Um pequeno **documento de projeto** (1–3 páginas) que poderia ser apresentado à direção para justificar a implementação do GED.

Exercício 2 – Debate guiado: pesquisa manual vs. pesquisa em linha

Objetivo: comparar as **vantagens e desvantagens** da pesquisa manual em papel e da **pesquisa em linha** (online), com base na matéria.

Enunciado (grupo 3–4 alunos):

O professor divide a turma em dois subgrupos dentro de cada grupo:

- Subgrupo A: “advogados” da **pesquisa manual** (em papel, catálogos, fichas).
 - Subgrupo B: “advogados” da **pesquisa em linha** (bases de dados, GED, repositórios digitais).
1. Cada subgrupo prepara, em 10–15 minutos, uma lista de **argumentos a favor** do seu tipo de pesquisa, com base na matéria:
 - Vantagens da pesquisa manual (por exemplo, independência de sistemas, valor probatório do papel, etc.).
 - Vantagens da pesquisa em linha (acesso rápido, múltiplas bases, pesquisas complexas, poupança de espaço, etc.).
 2. Em seguida, cada lado deve também preparar **3 desvantagens** do seu próprio modelo:
 - Pesquisa manual: lentidão, limite físico, dificuldade de atualização, etc.
 - Pesquisa em linha: investimento inicial, dependência de sistemas, risco jurídico se o digital não for reconhecido, etc.

3. Faz-se um **“minidebate” em grupo**:

- Subgrupo A apresenta as vantagens da pesquisa manual e aponta fragilidades da pesquisa em linha.
- Subgrupo B faz o mesmo a favor da pesquisa em linha.

4. No fim, o grupo como um todo redige um **parágrafo final de síntese**, respondendo:

Em que situações faz sentido potenciar ao máximo a pesquisa em linha? E em que situações continua a ser indispensável manter um bom arquivo em papel?

Produto final:

Lista de argumentos + pequeno texto de síntese (5–10 linhas) por grupo.

Exercício 3 – Comparar tecnologias: disco magnético, disco ótico e microfilme

Objetivo: trabalhar as características, vantagens e limitações dos **sistemas magnéticos, óticos e da microfilmagem**.

Enunciado (grupo 3–5 alunos):

O grupo deve elaborar uma **tabela comparativa** e um pequeno comentário sobre três tecnologias:

- **Disco magnético**
- **Disco ótico**
- **Microfilme**

1. Na tabela, incluam, pelo menos, as colunas:

- Suporte (como é fisicamente)
- Como se grava a informação
- Vantagens principais
- Desvantagens principais

- Exemplos de utilização em arquivo
2. Depois da tabela, escrevam um **texto de análise** (meia página a uma página) respondendo:
- Qual destas tecnologias acham **mais adequada para preservar documentos** a muito longo prazo? Justifiquem com os conceitos de **longevidade, segurança e dependência tecnológica**.
 - Em que situações a **microfilmagem de substituição** faz sentido? E quando é que seria mais prudente fazer **microfilmagem de complemento**?

Produto final:

Tabela comparativa + texto de análise crítica.

Exercícios Individuais

2. Exercícios para trabalho individual (3)

Exercício 4 (individual) – Escolher a tecnologia certa para cada situação

Objetivo: aplicar o conhecimento sobre **GED, discos óticos/magnéticos e microfilmagem** a contextos concretos.

Enunciado:

Para cada situação abaixo, indica:

1. Que **solução tecnológica** escolherias (GED, disco ótico, disco magnético, microfilme, ou combinação);
2. E justifica, em 4–6 linhas, com base nas características, vantagens e limitações estudadas.

Situações:

- a) Um arquivo municipal quer preservar **livros de atas dos anos 1950–1970**, garantindo que estejam acessíveis ainda daqui a 80 anos ou mais, mesmo em caso de desastre com os originais.
- b) Uma empresa de seguros precisa de consultar diariamente milhares de **processos eletrônicos recentes** (contratos, apólices, e-mails) por muitos utilizadores em simultâneo.
- c) Uma instituição quer guardar cópias de **faturas e documentos contabilísticos** dos últimos 10 anos, com consulta pontual, mas em cumprimento de prazos legais. O espaço físico está quase esgotado.
- d) Um serviço de recursos humanos quer reduzir o papel, mas ainda tem receio de depender totalmente do digital para processos que têm valor jurídico.

Produto final:

Respostas organizadas (a, b, c, d) indicando a(s) tecnologia(s) escolhida(s) e a respetiva fundamentação.

Exercício 5 (individual) – Metadados e segurança em documentos eletrónicos

Objetivo: consolidar a importância dos **metadados** e dos **procedimentos de segurança** na gestão de documentos eletrónicos.

Enunciado:

Imagina que estás a criar um **modelo de registo** para cada documento eletrónico num sistema de GED.

1. Elabora uma lista de, pelo menos, **10 elementos de meta-informação (metadados)** que deveriam ser registados para cada documento, divididos por categorias, como por exemplo:
 - Conteúdo (sobre o que trata)
 - Contexto (quem produziu, quando, em que processo)
 - Estrutura (tipo de ficheiro, versão, formato)
 - Segurança (nível de acesso, assinatura digital, etc.)
 - Controlo (datas de criação, alterações, migrações, prazos de conservação).
2. Em seguida, escreve um pequeno texto (cerca de meia página) a explicar:
 - Porque é que estes metadados são **fundamentais** para garantir a **autenticidade**, a **integridade** e a **preservação a longo prazo** dos documentos eletrónicos;
 - Que riscos existem se os documentos forem guardados **sem metadados** ou com metadados incompletos.

Produto final:

Lista de metadados organizada por categorias + texto explicativo.

Exercício 6 (individual) – Texto reflexivo: “Por que razão o digital não resolve tudo?”

Objetivo: refletir de forma crítica sobre os **limites das novas tecnologias** em arquivo e a necessidade de manter princípios arquivísticos.

Enunciado:

Escreve um texto de **1 a 2 páginas** sobre o tema:

“Por que razão o digital não resolve tudo na gestão de arquivos?”

No teu texto, aborda, pelo menos, os seguintes pontos:

1. As **vantagens óbvias** das novas tecnologias (GED, pesquisa em linha, suportes magnéticos/óticos, microfilmagem) para lidar com a explosão documental.
2. Os **problemas e riscos** associados:
 - investimento inicial;
 - necessidade de pessoal especializado;
 - dependência de sistemas e formatos;
 - dúvidas sobre valor jurídico do documento eletrónico;
 - necessidade de migrações e manutenção.
3. A importância de continuar a aplicar **princípios arquivísticos clássicos** (plano de classificação, avaliação documental, prazos de conservação, respeito pela autenticidade) mesmo em ambiente digital.
4. A tua opinião pessoal:
 - achas que, no futuro, os arquivos serão totalmente digitais?
 - ou que haverá sempre lugar para uma combinação de **papel + digital + outras tecnologias** (como microfilme)? Justifica.

Produto final:

Texto reflexivo, que pode ser avaliado em termos de: compreensão da matéria + capacidade de argumentação e espírito crítico.

Conclusão

Tal como aconteceu com a parte I; encerrar um manual de Arquivo e Documentação – parte II não significa apenas concluir conteúdos programáticos. É, sobretudo, reafirmar ao futuro profissional de Assessoria e Administração o papel decisivo que os arquivos desempenham na vida das organizações e na qualidade da gestão da informação. Quando o arquivo é tratado com método e rigor, a instituição ganha eficiência, segurança e capacidade de resposta; quando é negligenciado, perde-se tempo, comprometem-se decisões e fragilizam-se direitos e responsabilidades.

Ao longo deste manual, tornou-se evidente que o arquivo não pode ser entendido como um simples local de armazenamento. É um sistema organizado de informação, sustentado por princípios e técnicas específicas, que permite comprovar atos, justificar procedimentos, cumprir obrigações legais, responder a solicitações internas e externas e preservar a memória institucional. Em termos práticos, a existência de um arquivo funcional traduz-se em melhores processos, mais transparência e maior confiança na informação.

Partimos das técnicas e métodos fundamentais do trabalho arquivístico, procurando clarificar as operações que dão consistência ao percurso documental. Para quem atua em assessoria e administração, estar na linha da frente da produção, recepção, registo, encaminhamento, expedição e arquivamento de documentos implica compreender que cada etapa influencia a qualidade do arquivo e a possibilidade de recuperar informação quando ela é necessária. Organizar não é um gesto mecânico: é uma escolha técnica que condiciona a eficácia do serviço.

Aprofundou-se, depois, a classificação documental e a construção de um plano de classificação, enquanto instrumentos estruturantes de qualquer sistema de arquivo. Mostrou-se que um documento não deve ser interpretado isoladamente, mas integrado numa lógica de séries e processos, associados às funções e atividades da instituição. É esta visão de conjunto que permite manter coerência, reduzir dispersão, evitar duplicações e assegurar uma recuperação rápida e fiável.

No âmbito da atualização de arquivo, analisaram-se os prazos de conservação e a necessidade de gerir a documentação ao longo do tempo, reconhecendo que não é possível nem adequado conservar tudo indefinidamente. As decisões sobre conservação, transferência ou eliminação devem assentar em critérios claros, articulando utilidade, legalidade e historicidade. A distinção entre tipos de arquivo de acordo com a “idade” dos documentos e o fator eliminação reforça uma ideia central: a gestão documental exige equilíbrio entre eficiência administrativa e responsabilidade patrimonial.

Outro eixo relevante foi o equipamento e o plano de arquivo, com destaque para a dimensão organizacional e física do sistema. A escolha de soluções adequadas de instalação, arquivadores e unidades de conservação demonstra que um arquivo sustentável depende tanto de boas práticas quanto de recursos bem selecionados e planeados. Um plano de arquivo, enquanto instrumento de orientação, garante consistência na organização, facilita a recuperação e apoia a tomada de decisão, tornando o sistema mais robusto e menos dependente de práticas individuais.

Por fim, refletiu-se sobre a explosão documental e a necessidade de novas soluções. As tecnologias e sistemas de apoio à gestão de documentos respondem a exigências atuais de volume, rapidez e partilha de informação, mas não substituem os princípios arquivísticos nem dispensam critérios de qualidade. A adoção de ferramentas digitais deve ser acompanhada por normalização, metadados, segurança, políticas de preservação e uma visão integrada, capaz de garantir autenticidade e continuidade.

A combinação de conteúdos teóricos, quadros de síntese e exercícios individuais e em grupo procurou promover aprendizagem aplicada e desenvolvimento de competências. No final, espera-se que o/a estudante seja capaz de compreender o arquivo como uma função estratégica e de atuar com rigor na organização e gestão documental. Em particular, espera-se que possa:

- reconhecer o valor do arquivo para a eficiência, a legalidade e a memória institucional;
- aplicar técnicas e métodos de arquivo na organização de documentos e processos;
- participar na definição e implementação de planos de classificação e de arquivo;
- gerir prazos de conservação e apoiar decisões fundamentadas sobre transferência e eliminação;

- selecionar e utilizar, de forma crítica, equipamentos e soluções tecnológicas adequadas ao contexto.

Em última análise, este manual pretende que o arquivo seja entendido como um meio essencial para garantir informação fiável, acessível e segura, ao serviço da administração, dos cidadãos e da preservação da memória coletiva. Dominar Arquivo e Documentação é, por isso, uma competência central para o exercício profissional, e um contributo direto para práticas organizacionais mais eficazes e responsáveis.

Bibliografia de Apoio

Bellotto, H. L. (2004). *Arquivos permanentes: Tratamento documental* (2. ed. rev. e ampl.). FGV Editora.

Direção-Geral de Arquivos. (2007). *Orientações para a descrição arquivística (ODA 1, 2, 3)* (2.^a versão). DGARQ.

Direção-Geral de Arquivos. (2012). *Orientações para a gestão de documentos de arquivo no contexto de uma reestruturação da Administração Central do Estado* (2.^a ed. rev. e atual.). DGARQ.

Ferreira, M. (2006). *Introdução à preservação digital: Conceitos, estratégias e atuais consensos*. Escola de Engenharia da Universidade do Minho.

Fonseca, M. O. K. (2005). *Arquivologia e ciência da informação*. FGV Editora.

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, & Instituto de Informática. (2002). *Recomendações para a gestão de documentos de arquivo electrónicos: 2. Modelo de requisitos para a gestão de arquivos electrónicos*. IAN/TT; II.

Instituto Português da Qualidade. (2005). *Informação e documentação – Gestão de documentos de arquivo: Parte 1: Princípios directores; Parte 2: Recomendações de aplicação (NP 4438:2005)*. IPQ.

International Organization for Standardization. (2016). *Information and documentation—Records management—Part 1: Concepts and principles (ISO 15489-1:2016)*. ISO.

Luz, C. (2010). *Gestão de documentos de arquivo: Descrição arquivística – aula 1* [Apresentação de slides].

Neves, C. E. L. (2005). *Gestão eletrônica de documentos (GED): Estudo de caso no Senado Federal e uma aplicação na Secretaria Especial de Comunicação Social* [Monografia de especialização, Universidade de Brasília]. Senado Federal.

Negreiros, L. R. (2007). *Sistemas eletrônicos de gerenciamento de documentos arquivísticos: Um questionário para escolha, aplicação e avaliação. Perspectivas em*

Ciência da Informação, 12(2), 226–227. <https://doi.org/10.1590/S1413-99362007000200017>

Paes, M. L. (2004). *Arquivo: Teoria e prática* (3. ed. rev. e ampl.). FGV Editora.

Rodrigues, A. M. L. (2006). A teoria dos arquivos e a gestão de documentos. *Perspectivas em Ciência da Informação*, 11(1), 102–117. <https://doi.org/10.1590/S1413-99362006000100009>

Rousseau, J.-Y., & Couture, C. (1998). *Os fundamentos da disciplina arquivística*. Dom Quixote.

Schellenberg, T. R. (2004). *Arquivos modernos: Princípios e técnicas* (4. ed.; N. T. Soares, Trad.). FGV Editora.

Schwaitzer, L. B. da S., & Martins, J. A. (2023). Gestão de documentos arquivísticos híbridos. *Revista Fontes*, 5(Edição especial II ABM), 87–88.